

Psychomotoriktherapie in der Prävention von Essstörungen

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Psychomotoriktherapie 1823

Vorgelegt von:

Annabeth Meyer

Eingereicht am:

19. November 2021

bei:

Iris Bräuninger, Dr. rer. soc.

Abstract

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Thematik der Prävention von Essstörungen. Anhand dieser Arbeit werden in einem ersten Schritt die wichtigsten Punkte, welche zu der Primärprävention von Essstörungen bis zum heutigen Zeitpunkt bekannt sind, zusammengefasst. In einem weiteren Schritt wird aufgezeigt, wie und wo die Psychomotoriktherapie für die Prävention eingesetzt werden kann. Die theoretischen Grundlagen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse dienen dazu, ein Konzept für ein Pilotprojekt aufzustellen. Dieses Konzept soll als Grundlage für künftige Bachelorarbeiten dienen, damit die Wirksamkeit der Psychomotoriktherapie gegen Essstörungen in der Praxis getestet werden kann.

Schlagwörter: Psychomotoriktherapie, Essstörung, Prävention

Dank

Ich bedanke mich herzlich bei Iris Bräuninger für ihre wertvollen Anregungen bei der Begleitung meiner Bachelorarbeit.

Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei meinen Lektorinnen Corinne Breidenbach und Jill Kauer, welche sich die Zeit nahmen, meine Arbeit zu lesen und diese durch ihre Rückmeldungen zu bereichern.

Mein letzter Dank gilt meiner Familie und Freunden für ihre aufbauende Unterstützung während dem Schreiben der Bachelorarbeit.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
1.1 Ausgangslage und Problemstellung	4
1.2 Fragestellung und Zielsetzung	5
1.3 Aufbau der Arbeit	5
1.4 Abgrenzung	5
2. Methodisches Vorgehen	6
3. Essstörungen und deren Prävention	7
3.1 Essstörung	7
3.1.1 Anorexia nervosa	7
3.1.2 Bulimia nervosa	8
3.1.3 Binge Eating Disorder	8
3.1.4 Körperbildstörungen und Essstörungen bei Männern	9
3.1.5 Entstehung von Essstörungen	9
3.1.6 Risikofaktoren und Schutzfaktoren von Essstörungen	10
3.2 Prävention von Essstörungen	10
3.2.1 Definition Prävention.....	10
3.2.2 Entwicklungsgeschichte der Primärprävention von Essstörungen	11
3.2.3 Empfehlungen zur Primärprävention von Essstörungen	12
3.2.4 Übersicht schulbasierter Interventionsprogramme aus dem deutschsprachigen Raum	13
3.2.5 Exemplarische Beispiele von Interventionsprogrammen zum Körperbild und Selbstwert	14
4. Das Körperbild und Selbstwertgefühl in der Psychomotoriktherapie	16
4.1 Körperbild und Selbstwertgefühl	16
4.1.1 Definition Körperbild	16
4.1.2 Definition Selbstwertgefühl.....	17
4.1.3 Entstehung eines negativen Körperbildes	17
4.1.4 Zusammenhang Körperbild und Selbstwertgefühl	18
4.1.5 Geschlechtsspezifische körperliche Veränderungen in der Adoleszenz.....	19
4.1.5.1 Körperliche Veränderungen	19
4.1.5.2 Unterschiedliche geschlechtsspezifische Bewertung bezüglich des Körperbildes	19
4.2 Psychomotoriktherapie	21
4.2.1 Definition	21
4.2.2 Ziele und Inhalte der Psychomotoriktherapie	22
4.2.3 Körperbild und Selbstwert in der Psychomotoriktherapie	23
5. Diskussion	23
5.1 Beantwortung der Fragestellung	23
5.2 Konzept für ein Präventionsprogramm gegen Essstörung in der Psychomotoriktherapie	24
5.2.1 Konzeptbeschreibung anhand der PICOT-Kriterien	24
5.2.2 Exemplarische Beispiele für die Interventionen	25
5.3 Kritische Reflexion	31
6. Zusammenfassung und Ausblick	31
7. Literaturverzeichnis	33
8. Abbildungsverzeichnis	39
9. Anhang	40

1. Einleitung

Die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper ist eine Thematik, welche mich seit längerer Zeit beschäftigt. Oft höre ich in meinem Bekanntenkreis, davon bin ich nicht ausgeschlossen, dass man sich gerade nicht so wohl fühlt im eigenen Körper. Es möchte mehr Sport gemacht oder sich gesünder ernährt werden. Man möchte sich fitter fühlen oder noch mehr Tätowierungen. Oder die ersten grauen Haare werden mit Henna überdeckt. Alle kleinen oder grösseren Veränderungen am eigenen Körper geschehen oft unter dem Deckmantel, dass man dies nur für sich und dem eigenen Wohlbefinden zuliebe macht, unabhängig von der sozialen Bewertung. Aber sind wir doch einmal ehrlich zu uns selbst. Wem ist es völlig gleichgültig wie er oder sie aussieht? Wer ist nicht angewiesen auf die soziale Anerkennung? Wer hört nicht gerne ein Kompliment zum eigenen Äusseren? Wer macht sich nur für sich selbst schön und erwartet oder hofft nicht, dass dies auch von aussen erkannt wird? Wer baut seinen eigenen Selbstwert nicht auch aufgrund äusserlicher Merkmale auf? Wer kann sich dem (gängigen) Schönheitsideal völlig entziehen? Selbst wenn eine Frau aktiv dagegen ankämpft und sich zum Beispiel die Beine nicht mehr rasiert, bemerkt sie dabei allenfalls nicht, dass sie einfach dem nächsten Ideal, nämlich dem Ideal der emanzipierten Frau, nacheifert. Die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und das daraus resultierende negative Körperbild ist für mich daher ein gesellschaftliches Problem, welches uns alle betrifft. Für mich muss sich unser Schönheitswahn nicht zwingend in einer Operation zeigen. Bereits das Haarefärben, Schminken und immer etwas in Sorge sein um das eigene Gewicht bedingt für mich ein Unwohlsein mit dem Körper, der einem gegeben ist. Diese Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper kann unter anderem ein Grund sein, dass sich eine Essstörung entwickelt. Das Miterleben einer schweren Essstörung in meinem nahen Umfeld, wie perfide, hartnäckig und belastend diese ist, hat mich dazu bewogen, mich anhand der Bachelorarbeit intensiver mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Jugendliche sind mit den Veränderungen ihres Körpers in der Pubertät oft stark herausgefordert. Figur, Gewicht, Aussehen und alles, was damit an Unsicherheiten, Hänseleien, Ängsten, aber auch Anerkennung und Bewunderung einhergeht, sind vor allem für Mädchen mit dem Beginn der Pubertät Schulhofthema Nummer eins (Berger, 2008). Aber auch bei Jungen hat die Unzufriedenheit dem eigenen Körper in den letzten Jahren stark zugenommen. Anders als bei Mädchen, streben Jungen weniger einen schlanken als einen muskulösen Körper an. Laut der POPS-Studie (Potsdamer Prävention von Essstörungen) ist jedes zweite Mädchen und jeder dritte Junge unzufrieden mit dem eigenen Gewicht. 70% der männlichen Befragten geben zudem an, unzufrieden mit ihren Muskeln zu sein (Mohnke & Warschburger, 2011). Zahlen aus der Schweiz zeigen ein ähnliches Bild auf. Die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz hat eine Pilotstudie mit 371 Schülerinnen und Schüler aus der Deutschschweiz durchgeführt. Dabei konnte festgestellt werden, dass nur die Hälfte der Knaben und ein Drittel der Mädchen mit ihrem Gewicht wirklich zufrieden sind. Bei den Mädchen fühlen sich fast 60% eher zu dick und versuchen oder haben versucht abzunehmen. In Bezug auf das Gewicht sind die Jungen deutlich weniger kritisch als die Mädchen, allerdings geben ca. 78% in Bezug auf die Muskeln an, mit diesen nicht ganz zufrieden zu sein (Schär & Weber, 2015). Laut der Fachstelle Prävention Essstörungen Praxisnah (PEP, 2014) beschäftigen die Jugendlichen in der Schweiz an erster Stelle ihr eigenes Aussehen und damit Verbunden das Gefühl, den Erwartungen nicht zu entsprechen.

Kommen dann noch Probleme mit den Eltern, Leistungsdruck in der Schule oder eine enttäuschte Liebe hinzu, sehen viele Jugendliche unbewusst in der immer stärkeren Fixierung auf den Körper und das Essverhalten einen scheinbaren Ausweg. Diese vermeintliche Lösung kann dazu beitragen, dass Jugendliche eine Essstörung entwickeln (Berger, 2008). Jene Problematik hat mich dazu bewogen im Rahmen der Bachelorarbeit herauszufinden, ob und inwiefern die Psychomotoriktherapie in der Prävention von Essstörungen bei Jugendlichen einen Beitrag leisten kann.

1.2 Fragestellung und Zielsetzung

In dieser Arbeit wird folgender Fragestellung nachgegangen:

Ist die Psychomotoriktherapie ein geeignetes Gefäss für die Prävention von Essstörungen?

Diese Fragestellung wird anhand einer Literaturrecherche beantwortet.

Zusätzlich möchte ich in der Diskussion aufzeigen, wie allenfalls ein Präventionsprogramm für Essstörungen in der Psychomotoriktherapie aussehen könnte und wie man dieses anhand der PICOT Kriterien (Straus et al., 2011) überprüfen könnte. Ich bleibe dabei auf der hypothetischen Ebene, indem ich ein Konzept für ein Pilotprojekt erstelle und einige exemplarische Interventionen beschreibe.

1.3 Aufbau der Arbeit

In der vorliegenden Arbeit werden im Kapitel 3 die drei bekanntesten Essstörungen und zudem die Körperbildstörung bei Männern behandelt. Dabei wird insbesondere auf die Risiko- und Schutzfaktoren eingegangen. Anschliessend wird zuerst der Begriff der Prävention, im spezifischen der Primärprävention erläutert und auf die Entstehungsgeschichte und auf die Empfehlungen zur Primärprävention von Essstörungen eingegangen. In diesem Rahmen werden auch einige bestehende Programme kurz vorgestellt. Im Kapitel 4 werden zuerst die Begrifflichkeiten Körperbild und Selbstwert erläutert. Dabei wird insbesondere auf die Entstehung eines negativen Körperbildes, auf den Zusammenhang zwischen Körperbild und Selbstwert und auf die geschlechtsspezifischen Unterschiede des Körperbildes eingegangen. In einem zweiten Schritt wird in diesem Kapitel die Psychomotoriktherapie und deren Ziele kurz vorgestellt. Anschliessend wird aufgezeigt, welche Relevanz das Körperbild und das Selbstwertgefühl in der Psychomotoriktherapie haben. Im Kapitel 5 wird aufgrund der auf der Literatur basierenden Erkenntnissen die Forschungsfrage beantwortet. Im Kapitel 6 wird aufgezeigt, wie die Wirksamkeit der Psychomotoriktherapie in der Praxis getestet werden könnte. Dabei werden einige mögliche Interventionen exemplarisch vorgestellt.

1.4 Abgrenzung

Da in der Deutschschweiz die Psychomotoriktherapie vorwiegend im schulischen Setting angegliedert ist und in diesem Kontext vorwiegend Primärprävention betrieben wird, bezieht sich diese Arbeit ausschliesslich auf die Primärprävention von Essstörungen. Auf die Sekundär- und Tertiärprävention wird daher nicht näher eingegangen. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf den drei häufigsten Essstörungen im Jugendalter, der Anorexia nervosa, der Bulimia nervosa und der Binge Eating Disorder. Die Arbeit bezieht sich daher nicht auf das Störungsbild einer Adipositas oder auf andere körperbezogene Krankheitsbilder. Da die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, spezifisch mit der Muskulatur, in den letzten Jahren auch vermehrt bei Jungen zu beobachten ist, und sich daher die Prävention meiner Ansicht nach nicht ausschliesslich auf das weibliche Geschlecht beziehen sollte, habe ich zusätzlich noch ein Kapitel zur Körperbildstörung bei Männern in die Arbeit miteinbezogen.

2. Methodisches Vorgehen

Der theoretische Teil der vorliegenden Arbeit wurde anhand einer Literaturrecherche erarbeitet. Dazu habe ich die Fachdatenbanken «Fachportal Pädagogik», «PsyINFO», «Psyndexplus Lit. & Av.» und «SocINDEX» und Google Scholar verwendet. Dabei habe ich folgende Stichwörter in unterschiedlichen Kombinationen eingegeben; Psychomotoriktherapie, Körperbild, Prävention, Körperwahrnehmung, Prevention, intervention, treatment, program, body image, self-esteem, self-image, body dissatisfaction, eating disorders, anorexia or bulimia, disordered eating. Bei der Suche habe ich mich auf deutsch- und englischsprachige Literatur beschränkt. Es stellte sich heraus, dass noch sehr wenig Literatur zum gegebenen Thema vorhanden ist, daher musste ich vorwiegend Handsuche betreiben. In Abbildung 1 wird eine systematische Übersicht gegeben. Das Rechercheprotokoll befindet sich im Anhang.

Abbildung 1: Eigene Grafik zur systematischen Übersicht der Literaturrecherche

Für das Erstellen des Konzeptes habe ich die PICOS-Kriterien verwendet. P steht für Patient oder Population. Hier wird das Alter, Geschlecht und allenfalls die Diagnose festgelegt. I steht für Intervention. Hier wird die Therapie und Methode beschrieben. Bei C, Comparison, werden Angaben zum Vergleich gemacht. Bei O wie Outcome wird festgehalten, welcher Behandlungserfolg erwartet wird. Unter S werden Angaben zum Studiendesign gemacht (Straus, 2005).

3. Essstörungen und deren Prävention

3.1 Essstörung

Im folgenden Kapitel wird auf die drei häufigsten Essstörungen eingegangen. Laut der internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10), welche von der Weltgesundheitsorganisation (WHO, 2015) herausgegeben wird, werden unter dem Oberbegriff Essstörung zwei wichtige und eindeutige Syndrome beschrieben. Die Anorexia nervosa und Bulimia nervosa. Im ICD-11 (WHO, 2021) wird zusätzlich unter den Essstörungen die Binge Eating Disorder aufgenommen. Diese Form der Essstörung wird notwendigerweise von der Bulimia nervosa unterschieden. Da die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper in den letzten Jahren auch vermehrt bei Jungen zu beobachten ist, habe ich zusätzlich noch ein Kapitel zur Körperbildstörung bei Männern mit in die Arbeit einbezogen. Am Ende des Kapitels wird zudem noch auf die Entstehung und die Risikofaktoren von Essstörungen eingegangen, da die Kenntnis der Risikofaktoren für das Planen von Präventionsmassnahmen unerlässlich ist.

3.1.1 Anorexia nervosa

Laut ICD-10 ist die Anorexia nervosa charakteristisch durch einen absichtlich selbst herbeigeführten oder aufrechterhaltenen Gewichtsverlust zu erkennen. Am häufigsten sind heranwachsende Mädchen und junge Frauen davon betroffen. «Mit der Erkrankung ist eine Unterernährung unterschiedlichen Schweregrades verbunden, die sekundär zu endokrinen und metabolischen Veränderungen und körperlichen Funktionsstörungen führt (ICD-10, 2015, S.244)».

Umgangssprachlich ist diese Störung unter dem Begriff Magersucht bekannt.

Folgende Bedingungen müssen laut ICD-10 erfüllt sein, um eine eindeutige Diagnose stellen zu können:

1. Das tatsächliche Körpergewicht liegt mindestens 15 Prozent unter dem erwarteten Body Mass Index.
2. Der Gewichtsverlust ist selbst herbeigeführt durch:
 - a. Vermeidung von hochkalorischen Speisen: sowie eine oder mehrere der folgenden Verhaltensweisen:
 - b. selbst induziertes Erbrechen;
 - c. selbst induziertes Abführen;
 - d. übertriebene körperliche Aktivitäten;
 - e. Gebrauch von Appetitzüglern und/oder Diuretika
3. Körperschema-Störung in Form einer spezifischen psychischen Störung: die Angst, zu dick zu werden, besteht als eine tiefverwurzelte überwertige Idee; die Betroffenen legen eine sehr niedrige Gewichtsschwelle für sich selbst fest.
4. Eine endokrine Störung auf der Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse. Diese zeigt sich bei Frauen in Amenorrhoe, das Ausbleiben der Menstruation, und bei Männern als Libido- und Potenzverlust. Gleichfalls vorliegen können erhöhte Wachstumshormon- und Kortisolspiegel, Änderungen des peripheren Metabolismus von Schilddrüsenhormon und Störung der Insulinsekretion.
5. Wenn der Beginn der Erkrankung vor der Pubertät liegt, ist die Abfolge der pubertären Entwicklungsschritte verzögert oder gehemmt. Bei einer Remission, Rückgang der Symptome, wird die Entwicklung häufig normal abgeschlossen, die Menarche, erste Menstruation, tritt aber verspätet auf.

Laut Berger (2008) gilt die Anorexia nervosa als die bekannteste Essstörung. Gründe dafür sieht Berger zum einen im, von aussen gut sichtbarem, abgemagertem Erscheinungsbild. Zum anderen ist diese Erkrankung für ihre hohe Sterberate und ihre vergleichsweise schlechte Behandlungschancen bekannt. So verstarben in einer viel zitierten wissenschaftlichen Studie von Zipfel et al. (2000, nach Berger, 2008) nach 21 Jahren über 15% der Patientinnen an den Folgen der Magersucht. Davon nahmen sich 17% selbst das Leben. Trotz grosser Bemühungen mit zum Teil langjährigen Klinikaufhalten kann bei Magersucht nur knapp die Hälfte der Fälle geheilt werden. Rund ein Viertel der Erkrankungen nehmen einen chronischen Verlauf. Laut Berger wird die Anorexia nervosa häufig auch als Pubertätsmagersucht bezeichnet. Dies liege am sehr frühen Auftreten der Erkrankung.

3.1.2 Bulimia nervosa

Laut dem ICD-10 (2015) ist die Bulimia nervosa charakterlich gekennzeichnet durch wiederholte Anfälle von Heisshunger (Essattacken) und einer übertriebenen Beschäftigung mit der Kontrolle des Körpergewichts. Dies veranlasst die Person mit extremen Massnahmen den dickmachenden Effekt der zugeführten Nahrung zu mildern. Die Alters- und Geschlechtsverteilung ähnelt der Anorexia nervosa. Das Alter bei Beginn ist etwas höher. Die Störung kann nach einer Anorexia nervosa auftreten und umgekehrt. So kann es vorkommen, dass eine vormals erkrankte Person an Anorexia nervosa nach einer Gewichtszunahme oder durch Wiederauftreten der Menstruation als zunächst genesen angesehen wird, dann jedoch sich ein schädliches Verhalten durch Heisshunger und Erbrechen entwickelt. Das wiederholte Erbrechen kann zu Elektrolytstörung und körperlichen Komplikationen führen, zum Beispiel zu Tetanie (anfalsartiger Muskelkrampf), epileptischen Anfällen, kardialen Arrhythmien (Muskelschwäche) sowie zu weiterem starken Gewichtsverlust.

Folgende Bedingungen müssen laut dem ICD-10 erfüllt sein, um eine eindeutige Diagnose zu stellen:

1. Eine andauernde Beschäftigung mit dem Essen, eine unwiderstehliche Gier nach Nahrungsmitteln; der Patient erliegt Essattacken, bei denen grosse Mengen Nahrung in sehr kurzer Zeit konsumiert werden.
2. Der Patient versucht, dem dickmachenden Effekt der Nahrung durch verschiedenen Verhaltensweisen entgegenzusteuern: selbstinduziertes Erbrechen, Missbrauch von Abführmitteln, zeitweilige Hungerperioden, Gebrauch von Appetitzüglern, Schilddrüsenpräparaten oder Diuretika.
3. Eine der wesentlichen psychopathologischen Auffälligkeiten besteht in der krankhaften Furcht davor, dick zu werden; der Patient setzt sich eine scharf definierte Gewichtsgrenze, deutlich unter dem vom Arzt als optimal oder «gesund» betrachteten Gewicht. Häufig lässt sich in der Vorgeschichte mit einem Intervall von einigen Monaten bis zu mehreren Jahren eine Episode einer Anorexia nervosa nachweisen.

3.1.3 Binge Eating Disorder

Im ICD-11 (2021) wird eine Binge Eating Störung folgendermassen beschreiben:

Sie ist durch wiederkehrende Episoden von Essattacken, welche einmal oder mehrmals pro Woche in einer kurzen Zeitspanne auftreten, gekennzeichnet. Diese Essattacken müssen über einen Zeitraum von mehreren Monaten hinweg bestehen. Das Individuum erfährt dabei einen subjektiven Kontrollverlust. Die betroffene Person isst insbesondere mehr als gewöhnlich und fühlt sich unfähig, mit dem Essen aufzuhören oder die Art oder Menge der eingenommenen Lebensmittel zu begrenzen. Binge Eating wird als sehr belastend empfunden und wird oft von negativen Emotionen wie Schuldgefühlen oder Ekel begleitet. Im Gegensatz zu Bulimia nervosa folgen auf Essattacken jedoch nicht regelmäßig unangemessene kompensatorische Verhaltensweisen, die eine Gewichtszunahme verhindern sollen. Dabei ist eine erhebliche Beeinträchtigung in persönlichen, familiären, sozialen, erzieherischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen deutlich erkennbar.

50 % der Diagnosen sind nicht genau definierbar und stellen oft eine Mischform dar. So sind oft die Grenzen des Binge Eating zur Bulimia nervosa oder eine Anorexia nervosa fließend. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, die Essstörungen klar vom Krankheitsbild der Adipositas zu trennen. Auch hier gibt es einen grossen Zusammenhang und die Grenzen des Binge Eating und der Adipositas sind oft fließend. So leiden schätzungsweise ein Drittel der Menschen mit Adipositas auch an Fressanfällen. Es liegt daher oft ein Problemkreis einer Bulimia nervosa, Binge Eating und einer Adipositas vor. Dies erschwert es, eine klare Diagnose zu stellen und es werden zunehmend mehr Essstörungen vom nicht näher bezeichneten Typ festgestellt. Der subklinische Bereich, das heisst wenn erste Symptome bereits vorhanden sind, jedoch noch nicht genug, um eine eindeutige Diagnose zu erstellen, darf dabei nicht unterschätzt werden (Berger, 2008).

Folgende Prädikatoren im Bereich der subklinischen Essstörungen werden von Berger (2006) genannt: gezügeltes Essen, Diät halten, Vorstellungen über die Traumfigur, Körperwahrnehmung und Funktionalität von Essen. Diese Prädikatoren gehen teilweise mit einem erheblichen Leidensdruck für die Betroffenen einher.

3.1.4 Körperbildstörungen und Essstörungen bei Männern

Die Thematik der Essstörung bei Männern wurde weit über die Mitte des 20. Jahrhunderts vernachlässigt und in der Diagnostik und Forschung von Essstörungen kaum berücksichtigt. Die Kriterien für eine Diagnose bei einer Anorexie nervosa, welche ausschliesslich den weiblichen Körper betreffen, zum Beispiel das Ausbleiben der Regelblutung, verdeutlichen dies. In den 70er Jahren änderte sich dies jedoch. Zeitgleich nahm auch das Mode- und Schönheitsmarketing bei Männern stark zu. Aus dem englischsprachigen Raum belegen Daten, dass heute Jugendliche und junge Männer häufiger in Behandlung und Beratung aufgrund problematischem Essverhalten sind. Männer weisen im Vergleich zu Frauen laut der bisherigen Forschung einen höheren Fokus auf die Muskulatur auf, unabhängig vom Ausprägungsgrad einer bestimmten Ess- oder Körperbildstörung. Zudem neigen sie eher zu körperlicher Aktivität und Training (Murray et al., 2017). Neuere Erkenntnisse im Bereich der Körperbildstörung zeigen auf, dass die Muskelsucht gerade bei Jungen stark am Zunehmen ist (Cordes et al., 2015). Für dieses neue, aber zunehmende Phänomen einer Muskel- und Fitnesssucht ist es schwierig, einen treffenden Begriff in der deutschen Sprache zu finden. Im englischen Sprachraum wird dafür oft der Begriff «Muscle Dysmorphia» verwendet, welcher im deutschen als Muskeldysmorphie übersetzt werden kann. Der aktuelle Gesundheits- und Fitnesstrend erschwert eine Diagnose zudem. Wer sich sportlich betätigt, gesund ernährt und den geltenden Körnernormen entspricht gilt erst einmal als gesund. Der amerikanische Psychiater Harrison G. Pope gilt als einer der Ersten, welcher versucht hat, Muskeldysmorphie durch Diagnosekriterien einzuordnen. In seinen Kriterien legt er den Fokus auf die Körperwahrnehmung, wobei die Wahrnehmung der Muskelmasse speziell berücksichtigt wird (Pope et al. 1997). Später wurde sie innerhalb des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), welches von der American Psychiatric Association (APA, 2018) herausgegeben wird, als Unterform der körperdysmorphen Störungen unter den Zwangsstörungen und verwandten Störungen klassifiziert. Laut Cafri et al. (2008) ist das extensive Bodybuilding oder Krafttraining noch nicht mit der Diagnose der Muskeldysmorphie gleichzusetzen. Um die Diagnose der Muskeldysmorphie zu erstellen, sind laut den Autoren zwingend Beeinträchtigungen in verschiedenen Lebensbereichen oder ein hoher Leidensdruck notwendig. So leiden die Betroffenen an der Vorstellung nicht muskulös genug zu sein, obwohl sie objektiv einen muskulösen Körperbau vorweisen. Die Befürchtung, nicht muskulös genug zu sein, zieht einen Lebensstil mit sich, der geprägt ist von exzessivem Sport und strikter Diät. Dieser Lebensstil einzuhalten, wird von vielen Betroffenen als zwanghaft erlebt. Das Auslassen eines Trainings oder Abweichen des Diätplans kann zu grossen Anspannungen führen. Der Gedanke, nicht muskulös genug zu sein, wird als quälend empfunden und nimmt zeitlich einen grossen Anteil des Tages ein. Laut Pope et al. (1997) kann das Einhalten des strikten Trainings- und Ernährungsplans zudem zur Vernachlässigung von sozialen Kontakten, Beziehungen und Beruf führen. In Extremfällen würden die Betroffenen sogar vermeiden, das Haus zu verlassen. Nach Cafri et al. (2008) kann das sogenannte «body checking» ein weiteres Symptom sein. Der Betroffene schau sich mehrmals täglich, im Durchschnitt 13-mal pro Tag, im Spiegel an, um sich dabei zu versichern, noch ausreichend muskulös zu sein oder er bestätige sich dadurch seine bestehenden Mängel.

3.1.5 Entstehung von Essstörungen

Die Literatur ist sich zwar einig darüber, welche Risikofaktoren für die Entstehung von Essstörungen relevant sind, jedoch wird kontrovers darüber diskutiert, welcher Status der jeweilige Faktor bei der Entstehung hat. Es handelt sich wohl um eine komplexe Wechselwirkung. Verschiedene Risikofaktoren tragen zur Entstehung einer Essstörung bei. Sie gilt daher als multifaktoriell. Die Entstehung ist daher immer ein Zusammenspiel verschiedener Belastungsfaktoren, die ihren Ursprung in biologischen (genetische), familiären, sozioökonomischen und personalen Faktoren haben können. Die Summe aus Risiko- und Schutzfaktoren sowie die Vulnerabilität und die Bewältigungsstrategien einer Person hat grossen Einfluss, ob sich eine Störung entwickelt oder nicht.

3.1.6 Risikofaktoren und Schutzfaktoren von Essstörungen

In Abbildung 2 sind Risiko- und Schutzfaktoren nach individuellen und nach sozial- und umweltbedingten Faktoren eingeteilt. Dabei beziehe ich mich auf folgende Literatur: Jacobi et al. (2004); Shisslak et al. (1998); Toman et al. (2014); Berger (2006). Dabei zu beachten ist, dass sich die Literatur sowohl in der Definition von Risiko- und Schutzfaktoren wie auch in der Gruppierung und Klassifizierung nicht einig ist. Einige Autoren deuten das Nichtvorhandensein oder das Gegenteil eines Risikofaktors bereits als Schutzfaktor.

Individuelle Risiko- und Schutzfaktoren	
Risikofaktoren	Schutzfaktoren
<ul style="list-style-type: none"> • Weibliches Geschlecht • Gewichtssorgen • Negatives Körperbild • Diätverhalten • Negative sexuelle Erfahrungen • Perfektionismus • Niedriger Selbstwert • Verinnerlichung eines extremen Schlankeitsideals • Störung der körpereigenen Hunger-Sättigungs-Wahrnehmung 	<ul style="list-style-type: none"> • Positive Entwicklungsbedingungen • Förderung von Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl • Positives Körpergefühl und Körperbild • Selbständigkeit und Selbstwirksamkeitserfahrung / Selbstwirksamkeitserwartung • Setzen und respektieren von Grenzen • Genussfähigkeit • Realistische Selbsteinschätzung • Konfliktfähigkeit • Umgang mit Unsicherheiten und Misserfolg • Förderung der eigenen Körperwahrnehmung • positive Geschlechtsidentität
Soziale und umweltbedingte Risiko- und Schutzfaktoren	
Risikofaktoren	Schutzfaktoren
<ul style="list-style-type: none"> • Geringe soziale Unterstützung • Familiärer Interaktionsstil • Elterliches Übergewicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Kritischer Umgang mit Medien / Medienkompetenz

Abbildung 2: Eigene Grafik zu Risiko- und Schutzfaktoren von Essstörungen

3.2 Prävention von Essstörungen

Im folgenden Kapitel wird zuerst allgemein der Begriff Prävention definiert. Dabei werden die unterschiedlichen Ebenen und Zielgruppen der Prävention beschrieben. Im zweiten Teil wird spezifisch auf die Prävention von Essstörungen eingegangen. Dabei wird die Entwicklungsgeschichte der Prävention sowie die Empfehlungen aus der Fachliteratur zur Primärprävention behandelt. Am Ende des Kapitels wird eine kurze Übersicht über bereits vorhandene Programme im schulischen Kontext gegeben.

3.2.1 Definition Prävention

Laut dem Bundesamt für Gesundheit Schweiz (2007) werden unter dem Begriff der Prävention Massnahmen gegen Gesundheitsstörungen, Krankheiten oder Unfälle bezeichnet. Diese sollen deren Auftreten, negative Auswirkungen und Ausbreitung verhindern. Die klassische Einteilung der Prävention wird in drei Ebenen unterteilt.

In der *Primärprävention* gilt es, das Neuauftreten einer Krankheit oder eines Gesundheitsproblems zu verhindern. Dazu werden gezielte Massnahmen zur Verringerung oder Abschwächung der Risikofaktoren eingesetzt. Zusätzlich werden die entsprechenden Schutzfaktoren gestärkt. Die Primärprävention richtet sich in der Regel an die gesamte Bevölkerung.

Im Gegensatz dazu richtet sich die *Sekundärprävention* an Personen oder Gruppen, bei welchen bereits erste Symptome oder Risikofaktoren zur Entstehung von Krankheiten oder Störungen vorhanden sind. Diese versucht man möglichst früh zu erkennen und dementsprechend gezielte Interventionen einzuleiten.

Besteht eine bestimmte Krankheit oder Störung bereits, wird die *Tertiärprävention* eingesetzt. Es gilt dann zu verhindern, dass andere Schädigungen aufgrund der Krankheit entstehen.

In neueren Ansätzen wird laut Toman et al. (2014) Prävention zudem anhand verschiedener Zielgruppen unterschieden. Die *Universelle Prävention* richte sich an die breite Masse der Allgemeinbevölkerung. Die *Selektive Prävention* richte sich an Risikogruppen, welche aber noch keine erkennbaren Symptome zeigen. Die *Indizierte Prävention* richte sich zum einen an Hochrisikogruppen und zum anderen an Menschen, welche bereits subklinische oder klinische Symptome aufweisen.

3.2.2 Entwicklungsgeschichte der Primärprävention von Essstörungen

«Erfahrungen mit Programmen, die ausschliesslich auf Risikofaktoren fokussierten, führten im Zuge der Entwicklung und Etablierung der Gesundheitsförderung bald zu der Erkenntnis, in neueren Programmen neben der Verringerung von Risikofaktoren auch Schutzfaktoren und Ressourcen von Jugendlichen zu fördern und zu stärken. Moderne Präventionsprogramme beziehen daher sowohl Risiko- als auch Schutzfaktoren ein» (Berger, 2006, S. 190).

Präventivprogramme der ersten Generation legten vor allem Wert auf Psychoedukation. Das heisst, es wurde vor allem Wissen über die Krankheit vermittelt und mit abschreckenden Bildern gearbeitet. Jedoch hat sich die Erkenntnis, dass allein das Wissen über potenzielle Risikofaktoren und deren langfristige Konsequenzen und Abschreckung keinen Einfluss auf die Häufigkeit oder das Vorherrschen klinisch manifestierter Essstörungen hat, allgemein durchgesetzt. Die seit den 1960er Jahren betriebene systematische Evaluationsforschung hat gezeigt, dass Wissensvermittlung, Aufklärung und Abschreckung bei Jugendlichen zwar zu Wissenszuwächsen aber nicht zu den gewünschten Einstellungs- und Verhaltensänderungen führen (Berger 2006). Auch laut Buddeberg-Fischer (2000) sollte nicht nur Psychoedukation vermittelt werden, sondern gezielt die Schutzfaktoren aktiviert und die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen aufgegriffen werden.

Laut Berger (2006) liefern auch psychoedukative unterrichtsbasierte Präventionsprogramme der zweiten Generation nur mittlere Effekte auf der Ebene von Einstellungs- und Verhaltensveränderungen. Diese Erkenntnis wird auch aus dem angelsächsischen Raum bestätigt. Laut Stice und Shaw (2004) zeigt sich durchgehend, dass Programme ohne psychoedukative Inhalte generell bessere Resultate zeigten als solche, die auf Psychoedukation fokussiert sind.

Heute wird in der Primärprävention im schulischen Kontext ein allgemeiner Ansatz empfohlen, welcher sich an den Ressourcen orientiert und die Lebenskompetenzen fördert, im Sinne der Stärkung individueller Schutzfaktoren (Toman et al., 2014). Dieser Ansatz nennt sich «Life-skills-Ansatz», welcher im deutschsprachigen Raum unter dem Namen Lebenskompetenzansatz bekannt ist. Er geht ursprünglich auf den amerikanischen Professor für öffentliche Gesundheit und Psychiater Botvin und dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück. Laut Berger (2006) hat sich dieser als der bisher erfolgreichste Ansatz im schulischen Kontext etabliert. Weiter basiert er laut ihm u. a. auf der sozial-kognitiven Lerntheorie Banduras und ist verhaltenstheoretisch ausgerichtet. Alterstypische Themen und Konflikte werden dabei im Rahmen von Gruppenarbeiten und -diskussionen besprochen und Problemlösestrategien entwickelt, welche wiederum mittels Rollenspiele eingeübt werden.

Der Ansatz beinhaltet folgende Fertigkeiten:

- Wahrnehmung eigener Gefühle und Bedürfnisse
- Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls innerhalb der Peer Gruppe
- Steigerung der Erlebnisfähigkeit
- Stärkung individueller Lebenskompetenzen zur Konflikt- und Stressbewältigung
- Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit und der Bereitschaft zu vertrauensvollen Beziehungen
- Fördern von Entscheidungsfindung und Konfliktmanagement

- Aufbau von Selbstsicherheit, Selbstvertrauen und Empathie (Toman et al, 2014).

Der Erfolg des «Life-skills-Ansatzes» regte die Konzeption weiterer schulischer Präventivprogramme und damit auch die Entstehung von psychosozialen Mischprogrammen an (Berger, 2006).

Viele Präventionsprogramme beinhalten jedoch nach wie vor auch Bereiche zur Wissensvermittlung. Die bestehenden Präventionsprogramme im deutschsprachigen Raum beinhalten typischerweise folgende Themenbereiche: Psychoedukation zum Thema Essverhalten / Essstörung, Interventionen zum Umgang mit Medien, kritische Auseinandersetzung mit dem medialen Schlankeitsideal, Interventionen zur Verbesserung der Körperakzeptanz und des Selbstwertgefühls, Strategien zum Umgang mit Schlankeitsdruck, Stress und negativen Emotionen sowie Informationen zu gesunden und langfristig ausgerichteten Gewichtsregulationsmethoden. Die aktuellen Präventionsprogramme im deutschsprachigen Raum untersuchen nur sehr selten, ob der tatsächliche Beginn einer Essstörung verhindert werden kann. Zudem sind insbesondere die Langzeiteffekte bei den bestehenden Programmen nicht hinreichend nachgewiesen (Schuck & Schneider, 2019).

3.2.3 Empfehlungen zur Primärprävention von Essstörungen

«Wichtig ist bei allen Essstörungen eine langfristige Steigerung des (körperlichen) Selbstvertrauens – unabhängig von (vermeintlichen) Schönheitsidealen und äusseren Merkmalen» (Berger, 2008, S.30).

Im folgenden Abschnitt werden die wichtigsten Aspekte, welche für eine erfolgsversprechende Primärprävention berücksichtigt werden sollten, zusammengetragen. Dabei beziehe ich mich auf die Literatur von Berger U. (2006, 2008); Berger C. (2011); Buddeberg-Fischer (2000) und Toman et al. (2014).

- Eine primäre Präventionsmassnahme sollte spätestens ab dem 13. Lebensjahr (6. Klasse) erfolgen, da das Eintreten der Krankheit, gerade bei der Anorexia nervosa, im Durchschnitt bei 15 Jahren liegt. Berger empfiehlt daher bereits auf der Grundstufe mit der Prävention zu beginnen.
- Mädchen sollten als Zielgruppe bei der Prävention von Anorexia nervosa, Bulimie nervosa und Binge-Eating besonders beachtet werden, da Mädchen von einer Essstörung zehnmal häufiger betroffen sind.
- Die Interventionen sollten in Gruppen von Gleichaltrigen (Peers) stattfinden. Diese haben in der relevanten Altersgruppe den wichtigsten Einfluss auf das Verhalten. Zudem kann die Auseinandersetzung in der Gruppe soziale Ressourcen zur Bewältigung der anstehenden Entwicklungsaufgaben stärken.
- Der mediale Einfluss zum gängigen Schönheitsideal sollte in den Interventionen berücksichtigt werden. In freien und offenen Diskussionen soll die Vielfalt der körperlichen Erscheinungen und die Akzeptanz von Unterschiedlichkeiten gefördert werden. Dies kann ein starres, enges Denken über das eigene Körperbild auflösen. Gerade der kritische Umgang mit den heutigen Medien bildet daher auch einen wichtigen Bestandteil der Prävention.
- Das Angebot sollte möglichst niederschwellig und sozial gerecht sein. Daher eignet sich der Zugang über die Schule, da so alle Kinder erreicht werden und das Angebot kostenlos ist. Schulen werden daher als ideales Setting von präventiven Massnahmen im primären Bereich angesehen.
- Die Übungen und Aufgaben in den Interventionen sollten Wettbewerbssituationen vermeiden, bei denen sich Einzelne hervortun können, und stattdessen auf Kooperation und Gruppenarbeit setzen. Gerade bei der Entstehung von Anorexia nervosa kann ein extremes Konkurrenzverhalten beobachtet werden. Ein weiteres Symptom kann sich in einem übersteigerten Perfektionismus zeigen. Bei den Übungen und Aufgaben sollte der Fokus daher auf Originalität, Spass und Gemeinschaft gesetzt werden und nicht auf eine perfekte Ausführung.
- Der Wissensstand bei den Eltern und Lehrern sollte ungefähr der gleiche sein. Dies gewährleistet eine konstruktive Auseinandersetzung zwischen den Bezugsgruppen.

- Aus der Sicht der Forschung sollte zudem die Umsetzung der Standards wissenschaftlicher Evaluation und die theoretische Fundierung erfüllt sein.
- Bei der Planung eines Präventionsprogrammes sollte gut abgewogen werden, ob es sich dabei um ein geschlechtsspezifisches oder koedukatives Programm handelt. Dabei sollte auch klar begründet werden können, welches Vorgehen warum gewählt wurde. Gemischtgeschlechtliche Angebote stellen hier zum einen eine Schwierigkeit dar, da die Pubertät bei Mädchen durchschnittlich früher einsetzt. Aber sie haben den Vorteil, dass die «Mitverursacher» von Ängsten und Unsicherheiten im Bezug zum Körper direkt miteinbezogen werden können. Oft entstehen diese unter anderem aus den negativen Bewertungen gleichaltriger Jungen. Wichtig ist auch, das Einverständnis der Mädchen und Jungen für das jeweilig gewählte Vorgehen zu haben.
- Bei der Primärprävention sollten auch Autoaggression und Suizidgedanken thematisiert werden. Die Anorexia nervosa weist mit einer Mortalitätsrate von 5-16% die höchste aller psychosomatischen Störungen auf. Diese entsteht selten aus der Folge der Mangelernährung, sondern ist auf die gesteigerte Suizidrate zurückzuführen.
- Da ein angemessenes Ernährungsmanagement als Indikator für erfolgreiche Therapie gilt, ist es wichtig, dass die Vermittlung eines gesunden und natürlichen Essverhaltens, jenseits von Diäten, dauerhafte gezügelmtem Essverhalten, Verboten und Ideologisierung, bei Präventionsprogrammen berücksichtigt wird.
- Das Interventionsprogramm sollte auf lange Sicht in den normalen Schulunterricht (Curriculum / Lehrplan) integriert werden können. Das heisst, die Programme sollten möglichst kurz sein und von den Lehrpersonen selbst durchgeführt werden können. Die Inhalte sollten dabei nicht von aktuellen Modeerscheinungen geprägt sein.
- Der Pädagogik wird ein hoher Stellenwert zugeschrieben, da zumindest bei Beginn jeder Massnahme notwendigerweise über das Risikoverhalten und die Krankheit informiert und aufgeklärt werden muss.
- Die Veränderung des Verhaltens in Bezug auf die eigene Gesundheit setzt eine Reflexion des eigenen Verhaltens voraus.

3.2.4 Übersicht schulbasierter Interventionsprogramme aus dem deutschsprachigen Raum

Die systematische Evaluation von längerfristigen Präventionsprojekten mit grossen Stichproben stammt meist aus den USA. Es ist kritisch anzumerken, dass nur wenige Programme hinsichtlich ihrer Langzeitwirkung überprüft wurden. Im deutschsprachigen Raum gibt es bislang nur eine überschaubare Anzahl von wissenschaftlich-konzipierten Präventionsprogrammen gegen Essstörungen. Laut Schuck und Schneider (2019) finden Präventionsprogramme im primären Bereich fast ausschliesslich in einem schulischen Kontext statt und zeigen kleine Effekte auf. Der Vorteil liege jedoch darin, dass diese Programme eine grosse Reichweite haben und es sich um niederschwellige Angebote handle, welche für alle Bevölkerungsschichten zugänglich seien.

Im folgenden Abschnitt werden Interventionsprogramme aus dem deutschsprachigen Raum exemplarisch vorgestellt.

MaiStep

Das Programm wurde für beide Geschlechter für das 7. und 8. Schuljahr zur Vermeidung bzw. Verhinderung von Essstörungen konzipiert. Die Interventionen sind in 5 Einheiten an jeweils 90 Minuten aufgebaut. Die randomisierte Studie mit kontrolliertem Studiendesign zeigt auf, dass das Programm nach 12 Monaten vor einer Ausbildung von Essörungssymptomen bzw. einer partiellen Essstörung schützt. Langzeiteffekte liegen noch nicht vor. Zudem konnte keine Veränderung im Bezug zur körperlichen Unzufriedenheit festgestellt werden. Hier wurde diskutiert, dass Einstellungen und Schemata im Bereich der Kognition nicht durch ein kurzes Präventionsprogramm veränderbar sind. Gemäss Bürger sind für eine Veränderung kognitiver Einstellungen bezüglich des Körperbildes psychotherapeutische Interventionen notwendig (Bürger, 2015).

PriMa

Dieses Präventionsprogramm wurde 2004 explizit für Anorexia nervosa für Mädchen ab dem 6. Schuljahr konzipiert. Dabei soll langfristig das Risiko für die Entstehung einer Magersucht durch ein positiv-verändertes Essverhalten und ein gesteigertes Problembewusstsein gesenkt werden. Wichtigstes Ziel dabei ist es, den Schülerinnen, Eltern und Lehrpersonen die Kommunikation über Figur, Gewicht, Schönheitsideale, Essverhalten usw. vor dem Hintergrund derselben Diskussionsgrundlage zu erleichtern. Dabei sollen die Mädchen auch in der Lage sein, Schwierigkeiten und Probleme bei anderen wahrzunehmen und bereit sein, Hilfe anzubieten sowie andere um Hilfe zu bitten. Die Interventionen sind in 9 Sitzungen, welche jeweils 45 bis 90 andauern, eingeteilt. Diese können von geschulten Lehrkräften durchgeführt werden.

Das Pilotprojekt wurde mit 496 Mädchen an 20 Projekten und 12 Kontrollschulen durchgeführt. Dabei zeigte die Evaluation eine signifikante Verbesserung beim körperbezogenen Selbstwert, Wissen über und bei Einstellungen zur Magersucht, bei der Zufriedenheit mit der eigenen Figur und dem (riskanten) Essverhalten (Berger 2006, 2008).

Buddeberg-Fischer

Dieses Präventionsprogramm wurde von Barbara Buddeberg-Fischer entwickelt. Es richtet sich an Mädchen und Jungen. Eine Schulung von Lehrpersonen oder Eltern wurde nicht vorgesehen. Die Interventionen sind geschlechtsspezifisch aufgebaut. Es nahmen 475 Mädchen und Jungen im Alter von 14-19 Jahren an Schweizer Schulen daran teil. Die Interventionen sind in Programmstunden an je 90 Minuten aufgebaut. Sie bestanden aus unterschiedlichen Elementen. Wie zum Beispiel aus Informationsvermittlung, Gruppendiskussionen und einem Klassenpicknick (Buddeberg-Fischer, 2000). Es konnte eine signifikante Verbesserung im Essverhalten und der körperlichen Befindlichkeit in der Expertengruppe, insbesondere unter denjenigen, die ein erhöhtes Risiko vorwiesen, festgestellt werden. Das Projekt wurde 1998 mit dem Christina-Barz-Forschungspreis ausgezeichnet. Daraus entstand die erste deutsche Buchveröffentlichung zu einem Präventionsprogramm bei Essstörungen (Berger, 2006; Dannigkeit, 2004).

Torera

Dieses Präventionsprogramm wurde für Mädchen und Jungen ab dem 7. Schuljahr gegen Bulimia nervosa, Binge eating und Adipositas konzipiert. Dieses Programm ist aufbauend auf den Programmen PriMa und TOPP und setzt dessen Teilnahme voraus. Die Interventionen sind in 9 Sitzungen an jeweils 45 bis 90 Minuten eingeteilt. Diese können von geschulten Lehrkräften durchgeführt werden (Berger, 2008). Es konnte eine Abnahme von Essstörungssymptomen festgestellt werden. Bei Jungen konnte zudem eine Reduktion von essstörungsbezogenen Einstellungen und Verhaltensweisen festgestellt werden (Berger et al., 2008).

3.2.5 Exemplarische Beispiele von Interventionsprogrammen zum Körperbild und Selbstwert

Wie die Literaturrecherche ergab, gibt es bislang nur wenige Präventivprogramme gegen Essstörungen, welche sich primär auf das Körperbild und den Selbstwert fokussieren.

Daher möchte ich lediglich zwei Interventionsprogramme, welche mir positiv aufgefallen sind, exemplarisch vorstellen.

Everybody`s Different

Das Interventionsprogramm zielt darauf ab, das Körperbild, die Essgewohnheiten und Verhaltensweisen zu verbessern, in dem sich das Programm auf die Steigerung des Selbstwertes konzentriert. Das Programm konzentriert sich auf die Erweiterung der Selbstidentität und des Selbstwertgefühls von Schülerinnen und Schülern der 7. und 8. Klasse. Das Hauptthema des Programms ist es, die Einzigartigkeit des Individuums zu schätzen und zu akzeptieren. Die Botschaft lautet, dass jeder anders und niemand perfekt ist. Die Interventionen beziehen viele Aspekte des Selbst mit ein und versuchen so, die Betonung und Wichtigkeit des äusserlichen Erscheinungsbildes zu verringern. Zusätzlich greifen die Interventionen Themen wie Selbstakzeptanz, Respekt vor sich und anderen, Toleranz, Selbstfindung und Ablehnung kultureller Stereotypen auf. Zudem sollen die

Selbsterwartung und die Perfektion reduziert werden. Das Programm besteht aus 9 wöchentlichen Lektionen (O`Dea, 2004). Die kontrollierte Studie, welche mit 470 Schülerinnen und Schülern im Alter zwischen 11 und 14 Jahren durchgeführt wurde, ergab folgendes: Die Interventionen verbesserten signifikant die Körperzufriedenheit, die Bewertung des körperlichen Erscheinungsbildes und das aktuelle Gewichtsabnahme-Verhalten der Teilnehmenden. Das Interventionsprogramm Everybody`s Different führte auch zu einer bedeutenden Verbesserung der Einstellung und der Wahrnehmung des eigenen Selbstverständnisses. Nach der Teilnahme berichteten die Schülerinnen und Schüler, dass ihnen die soziale Akzeptanz, körperliche Akzeptanz und die sportlichen Fähigkeiten bedeutend weniger wichtig geworden sind. Diese Ergebnisse legen nahe, dass es möglich ist, den Druck, welcher durch Peers und den gängigen kulturellen Körperbildnormen entstehen, zu verringern.

Dies ist die erste große kontrollierte und langfristige Interventionsstudie zum Körperbild, welche auch männliche Jugendliche miteinbezieht. Die Einbeziehung von Männern in die Studie ermöglichte einen Vergleich der Auswirkungen der Intervention auf Studentinnen und Studenten. Die Ergebnisse zeigen auf, dass das Programm sowohl für Studentinnen wie auch für Studenten von großem Nutzen ist. Durchschnittlich 87% der männlichen Studenten berichteten, dass das Bildungsprogramm für sie von Wert war und 72% gaben an, dass sie an einem anderen ähnlichen Bildungsprogramm teilnehmen möchten, wenn ein solches in Zukunft verfügbar sei (O`Dea & Abraham, 2000).

The Healthy Body Image (HBI)

Dieses Programm richtet sich an norwegische Schülerinnen und Schülern welche das Gymnasium besuchen. Das Programm wendet einen interaktiven pädagogischen Ansatz an, welcher sich in einem schulischen Setting als geeignet erwiesen hat. Die Interventionen werden aus drei Workshops zu den übergreifenden Themen Körperbild, Medienkompetenz und Lebensstil zusammengesetzt. Das Pilotprojekt wurde an 30 Schulen mit insgesamt 2446 Schülerinnen und Schülern durchgeführt mit einem Durchschnittsalter von 16,8 Jahren. Die Interventionen sollen die körperliche Selbstwahrnehmung, die Körperzufriedenheit, den Selbstwert und das Körpergefühl verbessern. Die Interventionen wurden so aufgebaut, dass sowohl Jungen wie Mädchen daran teilnehmen können. Dies war den Autoren wichtig, da laut ihnen das Peer-Umfeld von soziokulturellen Idealen beider Geschlechtern geprägt ist. Daher sollten sich sowohl die Einstellungen der Jungen wie auch die der Mädchen ändern, damit das soziale Umfeld und Einstellungen der gesamten Schule verändert werden können. Die Interventionen beinhalten sowohl geschlechtsneutrale wie auch geschlechtsspezifische Inhalte, um sie sowohl für Jungen wie auch für Mädchen relevant zu machen. Die Autoren gehen davon aus, dass sich die späte Adoleszenz am besten für Interventionen eignet, welche das Körperbild betreffen. Zum einen erhöht die kognitive Entwicklung eine abstraktere Charakterisierung ihrer Selbst. Weiter nimmt in diesem Alter der Einfluss der Peergruppe sowie das Erreichen soziokulturellen Schönheitsideale zu. Sie sind sich diesem Druck aber auch bewusster. Zudem befinden sie sich in einem Alter, wo das Risiko für eine Essstörung ihren Höhepunkt erreicht. Die verbesserte Fähigkeit zu abstraktem Denken erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Interventionen verstehen, mit ihrem eigenen Leben in Verbindung bringen können und die gelernten Fähigkeiten auch einzusetzen wissen. Die Interventionen erzielten einen Postinterventionseffekt auf das Körperbild und auf die wahrgenommene allgemeine Gesundheit bei Jungen. Hingegen konnte leider kein anhaltender Effekt nach 12 Monaten festgestellt werden. Bei den Mädchen erzielten die Interventionen einen sofortigen und anhaltenden Effekt auf das Körperbild. Darüber hinaus zeigte sich bei den Mädchen eine Verbesserung des wahrgenommenen allgemeinen Gesundheitszustands nach 12 Monaten. Die Auswirkungen auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität konnte erst nach 12 Monaten nachgewiesen werden. Zukünftige Studien sollen den Effekt von nur zwei Workshops bei Mädchen untersuchen. Zudem sollten die Interventionen für die Jungen angepasst werden, um zu sehen, ob auch bei ihnen eine nachhaltige Wirkung erzielt werden kann (Sundgot-Borgen et al., 2019).

4. Das Körperbild und Selbstwertgefühl in der Psychomotoriktherapie

4.1 Körperbild und Selbstwertgefühl

Wie bereits aus dem Kapitel zu den Essstörungen und der Prävention ersichtlich ist, gehört ein negatives Körperbild und ein niedriger Selbstwert zu den zentralen Risikofaktoren einer Essstörung. Smith (2010) sieht die Behandlung von Problemen des Selbstwertgefühls und des Körperbildes, insbesondere in der frühen Adoleszenz, als das möglicherweise vorteilhafteste Mittel zur Prävention von Essstörungen. Auch laut Ricciardelli und Yager (2016) gilt die Unzufriedenheit des Körpers und damit einhergehend ein negatives Körperbild als der stärkste Prädiktor für die Entwicklung einer Essstörung.

Daher möchte ich im folgenden Kapitel zuerst auf diese Begriffe näher eingehen. Dabei wird erläutert, wie ein negatives Körperbild entstehen kann und wie dieses mit dem Selbstwertgefühl zusammenhängt. Danach möchte ich zwei Präventionsprogramme zum Körperbild und Selbstwertgefühl vorstellen. Am Ende dieses Kapitels gehe ich noch näher auf den Geschlechterunterschied bezüglich des Körperbildes ein, da diese Kenntnisse meines Erachtens wichtig sind für eine gelingende Prävention.

4.1.1 Definition Körperbild

Das Körperbild entsteht durch visuelle, gefühlsmässige und gedankliche Vorstellung und Einstellung gegenüber dem eigenen Körper. Es bezeichnet das Selbstbild, welches sich jede Person von ihrem Körper macht. Die Wahrnehmung unseres eigenen Körpers hängt von verschiedenen Faktoren ab. Sowohl vom Glauben wie Andere unseren Körper sehen, wie auch wie wir selbst den eigenen Körper sehen. Dies beeinflusst wiederum, wie wir unseren eigenen Körper akzeptieren und wie wir uns verhalten (Gesundheitsförderung Schweiz, 2016).

Laut Ricciardelli und Yager (2016) setzt sich das Körperbild aus vier Ebenen zusammen:

1. Perzeptive Ebene: Die Art und Weise wie wir unseren eigenen Körper sehen. Diese Wahrnehmung entspricht nicht immer der Realität. Hier geht es um die Differenz zwischen dem tatsächlichen Aussehen und der eigenen Wahrnehmung unseres Körpers.
2. Affektive Ebene: Diese Ebene umfasst die Gefühle, welche wir gegenüber unserem Körper empfinden. Das affektive Körperbild gibt Aufschluss darüber, wie zufrieden respektive unzufrieden wir mit unserem Körperbau, den einzelnen Körperteilen und unserem Gewicht sind.
3. Kognitive Ebene. Diese Ebene beschreibt, welche Gedanken und Überzeugungen wir gegenüber unserem Körper vertreten. Gerade junge Menschen haben oft eine klare Vorstellung eines idealen Körpers und sind daher mit ihrem eigenen unzufrieden, da er nicht diesen Idealen entspricht.
4. Verhaltensbezogene Ebene: Wie wir unseren Körper wahrnehmen beeinflusst wiederum unser Verhalten. So vermeidet man zum Beispiel gewisse Aktivitäten, weil sie ein Unbehagen auslösen könnten.

Laut der Gesundheitsförderung Schweiz (2016) besitzt eine Person ein *positives Körperbild*, wenn sie sich in ihrem Körper zufrieden ist, unabhängig von ihrem Gewicht, der Körperform oder Unvollkommenheit. Dies schliesse auch mit ein, dass sie ihre eigenen Körperbedürfnisse wahrnimmt und sich darum kümmert. Weiter kann laut dieser eine ausgewogene Ernährung und Bewegungsgewohnheiten ein positives Körperbild fördern. Dieses sei jedoch nicht statisch und kann sich durch unsere Umwelt verändern und beeinflusst werden. Wir könnten jedoch versuchen, das oft unrealistische Körperideal, welches in den Medien dargestellt wird, abzulehnen und uns nicht vorschreiben zu lassen, wie ein idealer Körper auszusehen hat. Letztendlich würden wir selbst entscheiden, wie wir unseren Körper sehen wollen und welche Gefühle und Gedanken wir ihm gegenüber empfinden. Besitzt eine Person negative Gedanken und Gefühle gegenüber ihrem Körper und ist mit diesem unzufrieden, bedeutet dies laut der Gesundheitsförderung Schweiz, dass die Person ein *negatives Körperbild* besitzt. Hier spielen nicht allein die Körpergrösse und der Körperumfang eine Rolle, sondern auch die Hautfarbe, körperliche Merkmale sowie physische Beeinträchtigungen. Wenn

dies zu einem Verhalten führe, welches gesundheitsgefährdend ist oder wenn dadurch die psychische Gesundheit ernsthaft gefährdet ist, könne ein negatives Körperbild problematisch werden.

Von einem negativen Körperbild könnten alle Menschen unabhängig des Geschlechts und des Alters betroffen sein. Gewisse Lebensabschnitte und Ereignisse, wie zum Beispiel eine Schwangerschaft oder Krankheit, begünstige eine Störung im Körperbild. So stelle die Pubertät zum Beispiel eine besondere Herausforderung dar, da sowohl Mädchen wie Jungen in einer sehr kurzen Zeit eine grosse körperliche Veränderung durchleben. Für beide Geschlechter könne es schwierig sein, sich diesen körperlichen Veränderungen anzupassen.

4.1.2 Definition Selbstwertgefühl

Der Begriff wird umgangssprachlich oft unterschiedlich verwendet und gleichgesetzt mit Begrifflichkeiten wie Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und Selbstzufriedenheit. Für die Präventionsarbeit ist es von Vorteil, wenn man die Begriffe klar voneinander unterscheidet, sich aber auch deren Wechselwirkung bewusst ist. Daher wird im folgenden Kapitel nicht nur das Selbstwertgefühl definiert, sondern auch die ihm verwandten Begrifflichkeiten.

Selbstwertgefühl

Laut Branden (2011) wird das Selbstwertgefühl in der Kindheit geformt. Es sei der empfundene, gefühlte Teil des Selbstwertes. Daher das, was der Mensch selbst über sich denke, unabhängig von der Meinung anderer. Diese generalisierte wertende Einstellung dem Selbst gegenüber beeinflusse sowohl die Stimmung wie auch das Verhalten.

Das Selbstwertgefühl entsteht laut Zimmer (2012) dadurch, wie ein Mensch sein Aussehen oder seine Fähigkeiten sieht, bewertet und wertschätzt. Somit bedeutet ein gutes Selbstwertgefühl zu haben, dass man mit seinem Äusseren und seinen Fähigkeiten zufrieden ist und diese positiv bewertet. Zudem besitzt die Umwelt einen grossen Einfluss auf das Selbstwertgefühl. «Die unterschiedlichen Wertschätzungen, die das Kind wahrnimmt, können dazu führen, dass es fremde Wertmassstäbe übernimmt und die eigene Bewertung des Selbst danach ausrichtet» (Zimmer, 2012, S.61).

Selbstbewusstsein

Laut Goleman (1996) bezeichnet das Selbstbewusstsein die realistische Einschätzung der eigenen Persönlichkeit. Dies setze voraus, dass man seine eigenen Gefühle, Bedürfnisse, Motive und Ziele erkenne und verstehe. Dies beinhalte auch das Wissen um die eigenen Stärken und Schwächen. Wenn wir uns gut kennen würden, könnten wir einschätzen, wie wir in bestimmten Situationen reagieren würden oder was wir in bestimmten Situationen bräuchten und in welchen Bereichen wir an uns arbeiten sollten.

Selbstvertrauen

Laut Schwennesen (2013) wird beim Selbstvertrauen danach gefragt, was sich ein Mensch zutraut. Es beschreibe die Einschätzung unserer Fähigkeiten und Möglichkeiten bei schwierigen oder herausfordernden Situationen.

Selbstsicherheit

Laut Heppt (2001) wird dieser Begriff auf konkrete Situationen angewendet und beschreibt die Fähigkeit vorwiegend in zwischenmenschlichen Situationen, zum Beispiel bei Konflikten, ohne Angst und mit einem adäquaten Verhalten zu reagieren.

4.1.3 Entstehung eines negativen Körperbildes

Eine Vielzahl von möglichen Einflussgrössen tragen dazu bei, dass Verhaltensauffälligkeiten oder Störungen im Kindes- und Jugendalter entstehen. Die Ursachen sind daher nach dem biopsychosozialen Ansatz auf mehreren Ebenen angesiedelt. Dieses Modell geht davon aus, dass sich biologische, soziokulturelle und individuelle Faktoren ergänzen und gegenseitig beeinflussen

(Steinhausen, 2019). Liegen mehrere Faktoren gleichzeitig vor, erhöht dies das Risiko, Probleme mit dem eigenen Körper zu entwickeln (Schulte-Abel et al., 2013). Laut Riccardelli und Yager (2016) brauchen viele Studien das biopsychosoziale Modell, um die wesentlichen Risikofaktoren, welche zu einem negativen Körperbild führen können, darzustellen.

In Abbildung 3 sind die wesentlichen Faktoren, welche auf das Körperbild einen Einfluss haben, aus den Quellen Riccardelli & Yager (2016) und der Gesundheitsförderung Schweiz (2016) zusammengetragen.

Abbildung 3: Eigene Abbildung zu den Einflussfaktoren auf das Körperbild

4.1.4 Zusammenhang Körperbild und Selbstwertgefühl

«Der gesellschaftliche Druck hinsichtlich der äusseren Erscheinung hat nachhaltige Auswirkungen auf das Körperbild, welches junge Menschen von sich haben. Dies beeinflusst indirekt auch das Selbstwertgefühl» (Buddeberg-Fischer, 2000, S.60).

In der Literatur ist ein geringes Selbstwertgefühl oft mit einem negativen Körperbild konnotiert. So sieht Smith (2010) ein geringes Selbstwertgefühl als einer der grössten Risikofaktoren für die Entwicklung eines negativen Körperbildes. Laut ihm deuten Forschungsergebnisse darauf hin, dass das Selbstwertgefühl in der frühen Adoleszenz abnimmt, insbesondere bei Frauen, die signifikant niedrigere Werte für ihr Selbstwertgefühl und höhere Werte für depressive Stimmung angeben. Harter (2006) wiederum führt den Rückgang des Selbstwertgefühls auf das negative Körperbild zurück, welches während der pubertären Veränderungen entsteht. Smith sieht die körperliche Erscheinung und die Wahrnehmung der eigenen Attraktivität als den stärksten Prädiktor für das Selbstwertgefühl von Jugendlichen an. Roth (2002) weist zudem darauf hin, dass es keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt. Für beide Geschlechter sei die Zufriedenheit mit dem eigenen Körperbild der beste Prädiktor für das allgemeine Selbstwertgefühl. Auch die Gesundheitsförderung Schweiz (2016) weist auf den Zusammenhang zwischen dem Körperbild und dem Selbstwertgefühl hin. Menschen mit einem positiven Körperbild besäßen auch ein positiveres Selbstwertgefühl und mehr Selbstakzeptanz. Zudem würden sie eine gesündere Einstellung zum Essen sowie zur Bewegung besitzen. Posch (2008) macht zusätzlich noch einen Zusammenhang zur Selbstverantwortung. «Der Mensch der modernisierten und neoliberalen Gesellschaft ist für sein Leben selbst verantwortlich. Der «neoliberale Idealkörper» ist demnach ein selbst verantworteter Körper mit selbst verantworteter Gesundheit und selbst verantwortetem Aussehen (Posch, 2009, S.56)». Gerade dieses Gefühl der Selbstverantwortung könne zu Scham und Versagensgefühlen führen, wenn man die vermeintliche Möglichkeit einen

idealen Körper zu besitzen nicht optimal zu nutzen verstehe. Wer keinen optimalen Körper hätte, sei daher selbst schuld.

Daraus könnte man schlussfolgern, dass sich diese Scham und Versagensgefühle wiederum negativ auf das Selbstwertgefühl auswirken.

Wie sich zeigt, ist sich die Literatur nicht ganz schlüssig, ob aufgrund eines negativen Selbstwertgefühls ein negatives Körperbild entsteht oder umgekehrt. Zentral ist jedoch, dass die beiden Begriffe eng miteinander verbunden sind und in der Prävention das eine nicht losgelöst vom anderen behandelt werden kann. Einig ist sich die Literatur darin, dass es geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich des Körperbildes gibt. Auf diese Unterschiede und dessen mögliche Ursache wird im folgenden Kapitel eingegangen.

4.1.5 Geschlechtsspezifische körperliche Veränderungen in der Adoleszenz

Im folgenden Unterkapitel wird zuerst auf die körperlichen Veränderungen in der Adoleszenz eingegangen und anschliessend auf die unterschiedlichen Problematiken der Geschlechter bezüglich des Körperbildes.

4.1.5.1 Körperliche Veränderungen

Nebst den wichtigen psychosozialen und kognitiven Veränderungen, die während der Pubertät auftreten, sind die physischen Veränderungen von grosser Bedeutung. Die deutlichsten körperlichen Veränderungen treten in Größe, Gewicht, Körperzusammensetzung und Fettverteilung auf. Vor dem Beginn der Pubertät sind Jungen in der Regel grösser und schwerer als Mädchen. Diese Wachstumsindikatoren sind jedoch in der Pubertät umgekehrt, da die Pubertät bei Mädchen ca. zwei Jahre früher als bei Jungen beginnt und somit auch der Wachstumsschub früher eintritt (Ricciardelli & Yager, 2016). Dieser erhebliche Wachstumsschub ist laut Meinel und Schnabel (2018) auf die hormonellen Umstellungen, welche in dieser Zeit eintreten, zurückzuführen. Es komme zu einer verstärkten Ausschüttung von Geschlechts- und Wachstumshormonen. Dadurch vollziehe sich ein erheblicher Wachstumsschub und die Körperproportionen verändern sich erneut, zudem werden die Vorgänge der Geschlechtsreife und der verstärkten geschlechtsspezifische Differenzierungen ausgelöst. Laut den Autoren wird dieser auch als «zweiter Gestaltwandel» bezeichnet.

Der Wachstumsschub der Mädchen beginnt durchschnittlich im Alter zwischen 8 und 13 Jahren. Sie erreichen ihre volle Erwachsenengröße zwischen 10 und 16 Jahren. Mädchen nehmen in der Pubertät durchschnittlich zwischen 7 und 25 kg zu und verzeichnen einen Anstieg des Körperfetts um 120%. Jungen nehmen während der Pubertät zwischen 7 und 30 kg zu. Die maximale Gewichtszunahme von Jungen erfolgt ungefähr zur gleichen Zeit wie ihr Erreichen der vollen Erwachsenengröße, daher im Alter von etwa 13,5 bis 14 Jahren. Bei Jungen kommt es auch zu einer Zunahme der fettfreien Masse (Muskeln) mit einer minimalen Zunahme der Fettmasse, was zu einer Abnahme des Körperfettanteils in den späteren Stadien der Pubertätsentwicklung führt. Insgesamt nimmt die fettfreie Körpermasse von Jungen schneller und länger zu als die von Mädchen (Ricciardelli & Yager, 2016).

4.1.5.2 Unterschiedliche geschlechtsspezifische Bewertung bezüglich des Körperbildes

Diese ungleichen Auswirkungen der Hormone auf den jeweiligen Körper kann mit ein Grund sein, warum sich laut Schulte-Abel et al. (2013) die Vorstellungen von einem idealen Körper und die Wahrnehmung des eigenen Körpers zwischen Mädchen und Jungen unterscheidet und sie daher auch anders über ihren eigenen Körper sprechen. Laut Roth (2002) belegen zahlreiche Studien, dass Mädchen eine signifikant höhere Unzufriedenheit mit ihrer Figur aufweisen als Jungen. Auch Buddeberg-Fischer (2000) sieht in den unterschiedlichen körperlichen Veränderungen der Geschlechter im Kontext des gängigen Schönheitsideals einen Grund, warum Mädchen in der Adoleszenz ein negativeres Körperbild als Jungen aufweisen. Laut ihr gelte im westlichen Kulturraum nach wie vor ein sehr schlanker Körperbau als weibliches Schönheitsideal. Die Diskrepanz zwischen physiologischer postpubertärer Entwicklung und gesellschaftlich propagiertem Schönheitsideal der Frau beeinflusse bereits die Körperwahrnehmung von Mädchen. Zu Beginn der Pubertät komme es

unter Einfluss weiblicher Geschlechtshormone zu einer Verbreiterung des Beckens und zur Fettspeicherung im Bereich der Hüften und Oberschenkel. Diese körperlichen Veränderungen entsprechen nicht dem «idealen» Körper eines Models und würden bei vielen Mädchen eine Angst, ihr Körper könne ausser Form geraten, erzeugen und würden mit Diäten, Reinigungspraktiken oder extremer körperlicher Aktivität bekämpft. Im Gegenzug dazu ist laut ihr der ideale männliche Körperbau kraftvoll, muskulös und athletisch. Der hormonelle Stoffwechsel in der Pubertät sei im Vergleich zu den Mädchen weniger auf Fettspeicherung als auf Zunahme der Muskelmasse ausgelegt. Sie müssten sich daher nicht so sehr um drohendes Übergewicht sorgen. Im Gegenteil, männliche Geschlechtshormone würden sogar eine Entwicklung hin zu einem athletischen und muskulösen Körper, welcher als Werbeträger in den heutigen Medien von Stars, wie zum Beispiel vom Fussballspieler Cristiano Ronaldo, propagiert wird, fördern.

Zusammenfassend lässt sich laut den Experten sagen, dass Jungen und Mädchen in der Adoleszenz anders über ihren Körper sprechen. Sie haben eine andere Vorstellung von einem idealen Körperbild und nehmen ihren Körper unterschiedlich wahr. Diese Unterschiede gilt es bei der Entwicklung und Durchführung von Präventionsmassnahmen zu berücksichtigen. Bei vielen Autoren wird die unterschiedliche körperliche Veränderung in der Pubertät als Ursache für das abweichende Körperbild angesehen. Daraus könnte der Rückschluss gezogen werden, dass die Pubertät für Jungen, im Gegensatz zu den Mädchen, positivere Erfahrungen punkto Körperbild und Körperzufriedenheit mit sich bringt, da sich der Körper von Jungen mehr den gesellschaftlichen Vorstellungen eines männlichen Körpers annähert.

Diese gängige Annahme könnte aber auch daraus entstanden sein, dass sich die Forschung lange Zeit nur für das Körperbild von Mädchen und Frauen interessiert hat.

So gibt es laut Ricciardelli et al. (2015) in der Forschung punkto adoleszenten Jungen noch sehr wenig Daten, da in den 80er und 90er Jahren die allgemeine Meinung galt, dass Jungen kein Problem mit ihrem Körperbild haben. Aus Sorge um das Gewicht wenden laut Ricciardelli et al. Jungen ebenfalls extreme und ungesunde Techniken an, um Gewicht zu verlieren oder an Muskelmasse zu gewinnen. Auch hier stehe das negative Körperbild im Zusammenhang mit dem gestörten Essverhalten und dem ungesunden Verhalten zum Muskelaufbau. Jedoch wurden Verfahren, welche die körperbezogenen Sorgen von Jungen und Männern adäquat erheben, erst in den letzten Jahren entwickelt (Mohnke & Warschburger, 2011).

Aus einer Studie von Abbott und Barber (2010) geht hervor, dass Jungen und Mädchen einen anderen Fokus bezüglich ihres Körpers haben und dementsprechend auch anders erfragt und erforscht werden muss, wenn es um das Körperbild geht und um die Frage, ob man zufrieden ist mit dem eigenen Körper. Die Autoren unterscheiden zum einen zwischen dem ästhetischen und dem funktionellen Körper und zum anderen welche Körperteile überhaupt relevant sind für das jeweilige Geschlecht. Laut ihnen liegt der Fokus für Mädchen in erster Linie auf den ästhetischen Eigenschaften ihres Körpers. Diese bewerten sie allgemein negativer als die funktionellen Eigenschaften. Sie drücken auch einen größeren Wunsch aus, diese ästhetischen Eigenschaften des Körpers zu verändern im Vergleich zu den Jungen. Mädchen seien vorwiegend mit ihren Oberschenkeln, Hüften und ihrer Taille unzufrieden. Jungen hingegen würden mehr Wert auf die funktionellen Aspekte ihres Körpers als auf die ästhetischen legen. Sie seien zufriedener mit körperlichen Aspekten, die für den Sport relevant sind. So zum Beispiel mit dem Bizeps, Schultern und ihren Muskeln. Es sei auch wichtig zu beachten, dass Jungen sich zwar oft mehr Muskulatur wünschen würden, diese jedoch häufig schlanke Muskulatur sein sollte. Die ersten Diäten von Jungen werden laut Roth (2002) zum Zweck der Muskelausbildung und zum Erreichen einer besseren sportlichen Leistung durchgeführt.

Auch Posch (2009) stellt in ihrem Buch «Projekt Körper» fest, dass der männliche Körper im Vergleich zur Frau nicht unbedingt schön, aber leistungsstark sein muss. Auch Sie weist darauf hin, dass die Unzufriedenheit mit dem Körper für Frauen viel deutlicher nachgewiesen ist als für Männer. «Dabei ist jedoch einzuräumen, dass männliche Körperunzufriedenheit meiner Einschätzung nach in zusätzlichen Kategorien und auf Grundlage zusätzlicher bislang wenig beleuchteter Faktoren gemessen werden müsste, beispielweise hinsichtlich der Zufriedenheit mit Körperbehaarung, Körpergrösse oder

Muskeln. Der Schwerpunkt der bisherigen Schönheitsforschung liegt auf Mädchen und Frauen. Der Grund dafür liegt in deren deutlich stärkeren Betroffenheit. Dies hat aber zur Folge, dass Männer vorwiegend nach weiblichen Kategorien mituntersucht werden und wenig gezielte Erforschung männlicher Attraktivitätskriterien vorliegt» (Posch, 2009, S.144).

Daraus könnte man den Rückschluss ziehen, dass die Problematik von Jungen im Bezug zu ihrem Körperbild noch nicht im Bewusstsein der Gesellschaft ist, da erst in den letzten Jahren gezielt dazu geforscht wurde. Wenn die Körperzufriedenheit nur in Form der Zufriedenheit mit dem eigenen Gewicht gemessen wird, ist klar, dass die Mädchen weniger zufrieden sind. Jungen möchten dafür aber mehr Muskeln und einen leistungsfähigeren Körper haben. Haben sie diesen nicht, kann sich dies indirekt genauso negativ auf ihr Körperbild auswirken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es nur natürlich ist, dass sich durch die körperlichen Veränderungen während der Pubertät Jugendliche beider Geschlechter vermehrt auf ihren Körper konzentrieren und diesen bewusster wahrnehmen als im Kindesalter. Dieser verstärkte Fokus auf den Körper stellt eine Herausforderung sowohl für Mädchen wie für Jungen dar. Darüber hinaus können viele dieser körperlichen Veränderungen die Bedenken hinsichtlich des Körperbildes von Jugendlichen verstärken. Dies kann dazu führen, dass Jugendliche in ständiger Sorge sind, dass sich ihr Körper verändert und nicht dem gängigen Schönheitsideal entspricht. Daher ist es wichtig, sie in diesem Prozess zu begleiten und möglichst dazu beizutragen, dass trotz den ganzen Veränderungen ein positives Körperbild bestehen bleibt. Die körperlichen Veränderungen und deren Einfluss auf die Körperformen und Gewicht sollte mit den Jugendlichen zwingend diskutiert werden. Zudem ist die Tatsache, dass sich gerade viele Mädchen als zu «dick» beschreiben, wohl weniger auf das tatsächliche Körperfett zurückzuführen, sondern auf die negativen Erfahrungen, welche sie im Prozess der Erwachsenwerdens erleben.

Für Jugendliche sollten daher zwingend Möglichkeiten geschaffen werden, die es erlauben, positive Erfahrungen im Umgang mit ihrem eigenen Körper zu machen, losgelöst vom Leistungsdenken und Augenmerk auf äußerliche Gegebenheiten. Sie sollten darin begleitet werden, dass sie sich verbunden und gestärkt in ihrem Körper fühlen und zu einem achtsamen und respektvollen Umgang mit ihrem eigenen Körper angeregt werden. Dies kann nebst positiver Körpererfahrungen auch generell durch die Stärkung des Selbstbewusstseins, der Selbstakzeptanz und das Selbstvertrauens geschehen. Die Psychomotoriktherapie würde meines Erachtens genau diesen geschützten Raum bieten, um solche Erfahrungen machen zu können. Um meine Annahme zu bestärken, wird im folgenden Kapitel näher auf die Psychomotoriktherapie und die Relevanz des Körperbilds und des Selbstwert in der Psychomotoriktherapie eingegangen.

4. 2 Psychomotoriktherapie

«Wer sich auf Fachtagungen und Kongresse der Psychomotorik begibt, ist immer wieder erstaunt über die Buntheit und Vielfalt des Angebotes. Diese Buntheit macht die Faszination der Psychomotorik aus, sie spiegelt das Leben wider» (Seewald, 1997, S. 4).

Die Psychomotoriktherapie kurz und prägnant zu beschreiben ist nicht einfach, da diese von verschiedenen Theorien und unterschiedlichen Ansätzen beeinflusst wurde und wird.

Im folgenden Kapitel werden daher zuerst «unterschiedliche» Definitionen vom Begriff gegeben. Danach wird auf die Ziele und Inhalte der Psychomotorik eingegangen. Am Ende des Kapitels wird anhand des kindzentrierten Ansatz nach Zimmer (2012) aufgezeigt, welche Relevanz das Körperbild und das Selbstwertgefühl in der Psychomotoriktherapie hat.

4.2.1 Definition

Wie bereits erwähnt gibt es keine einheitliche Begriffsdefinition von «Psychomotorik». Alle Begriffsdefinitionen haben jedoch die gleiche Vorstellung, dass es bei der Psychomotorik um die enge

Verknüpfung von körperlichen, motorischen und psychischen Prozessen geht. Körper und Geist werden daher nicht losgelöst voneinander betrachtet.

Bei Fischer (2009) wird der Begriff als enger Zusammenhang von Wahrnehmen, Erleben, Erfahren und Handeln beschrieben. Laut diesem haben alle Ansätze in der Psychomotoriktherapie als oberstes Ziel, die Gesamtpersönlichkeit des Kindes zu fördern. Dies zeige sich in der Orientierung am Kind, dessen kindlicher Entwicklung und Lebenswelt. Weiter würden sich die Ansätze an den kindlichen Stärken und Ressourcen orientieren. Zimmer beschreibt den Begriff wie folgt: «Zusammenfassend kann man sagen, dass der Begriff «psychomotorisch» die funktionelle Einheit psychischer und motorischer Vorgänge, die enge Verknüpfung des Körperlich-Motorischen mit dem Geistig-Seelischen kennzeichnet» (Zimmer, 2012, S. 22).

4.2.2 Ziele und Inhalte der Psychomotoriktherapie

«Eine wesentliche Aufgabe der psychomotorischen Förderung liegt in der Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten und der Verbesserung der motorischen Fähigkeiten des Kindes. Ebenso wichtig ist jedoch die Stärkung seines Selbstbewusstseins, und zwar unabhängig von oder trotz körperlichen und motorischen Beeinträchtigungen. Die pädagogische Aufgabe besteht also auch darin, das Kind selbstbewusst, leistungszuversichtlich und gegebenenfalls unabhängig von der Bewertung durch die soziale Umwelt zu machen» (Zimmer, 2012, S.75).

Die Psychomotoriktherapie kann als ganzheitliche Entwicklungsförderung angesehen werden, da sie das Kind als Ganzes ins Zentrum rückt. So beschreibt Fischer (2006), dass in der Therapie nicht die reine Verbesserung der motorischen Fertigkeiten angestrebt wird, sondern dass die Bewegung und das Handeln Möglichkeiten sind, durch welche das Kind seine Persönlichkeit verwirklichen kann. Eine vielfältige Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrung wird daher laut Fischer als wesentliches Mittel zur Förderung der Persönlichkeit betrachtet. Bei Zimmer heisst es «Unter dem Anspruch einer ganzheitlichen Vorgehensweise steht die Förderung der gesamten Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes durch das Medium Bewegung im Vordergrund» (Zimmer, 2012, S. 22).

Die Ziele der Therapie werden wie folgt beschreiben:

- Die Eigentätigkeit des Kindes zu fördern, es zum selbständigen Handeln anzuregen.
- Durch Erfahrung in der Gruppe zu einer Erweiterung seiner Handlungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit beizutragen.
- Die Selbstwahrnehmung des Kindes zu stärken.
- Dem Kind Gelegenheit zu geben, die eigenen Ressourcen zu erfahren und sich als kompetent und selbstwirksam zu erleben (Zimmer, 2012).

Zu den klassischen Inhalten der Psychomotorik zählen zum einen die *Körper- und Selbsterfahrung*. Diese beinhaltet zum Beispiel die Wahrnehmung und Erleben des eignen Körpers, Sinneserfahrungen, Körperbewusstsein, Erfahren der körperlichen Ausdrucksmöglichkeiten; der Körper als Spiegel des psychischen Erlebens und Akzeptanz der eigenen Person.

Zum anderen die *Materialerfahrungen*, welche unter anderem die Auseinandersetzung mit den räumlichen und dinglichen Gegebenheiten der Umwelt, das Erfahren physikalischer Gesetzmässigkeiten und das Erkunden und Experimentieren von materialen Eigenschaften beinhaltet. Als letztes gehören noch die *sozialen Erfahrungen* zu den zentralen Inhalten der Psychomotorik. Diese beinhalten das Erfahren von Nähe und Distanz und Kooperation und Konkurrenz, die Kommunikation durch Bewegung und das Aufstellen von Regeln und dessen flexiblen Umgang erlernen. Die Psychomotoriktherapie bietet die Möglichkeit durch die Methoden des Spiels und der Bewegung die sozio-emotionalen Kompetenzen zu fördern (Zimmer, 2012).

Aus den Zielen und Inhalten geht hervor, dass die Körperwahrnehmung und die Selbstwirksamkeit ein klarer Bestandteil der Psychomotoriktherapie sind. Im folgenden Kapitel möchte ich spezifisch auf das Körperbild und den Selbstwert anhand des Selbstkonzepts im Rahmen der kindzentrierten psychomotorischen Entwicklungsförderung nach Zimmer eingehen.

4.2.3 Körperbild und Selbstwert in der Psychomotoriktherapie

Der Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes gehört laut Zimmer (2012) zu den Grundanliegen einer kindzentrierten psychomotorischen Entwicklungsförderung. Das Selbstkonzept bestehe aus entstandenen Überzeugungen über sich selbst und der Einstellung zur eigenen Person, sowie aus Rückmeldungen aus der Umwelt zur eigenen Person. Nach ihr setzt sich das Selbstkonzept aus dem eher kognitiv orientierten Selbstbild, welches das Wissen über den eigenen Körper betrifft, und dem stärker emotionalen orientierten Selbstwertgefühl zusammen. Weiter gilt laut ihr das Körperkonzept, welches bei Lienert et al. (2010) ähnlich dem Begriff Körperbild ist, als ein wichtiger Bestandteil des Selbstkonzeptes, da das Kind über die Bewegung Einstellungen über sich und den eigenen Körper entwickelt. Laut Zimmer kann die Körpererfahrung als die früheste Stufe der Selbstentwicklung betrachtet werden. Durch die Körpererfahrung lernten die Kinder ihre eigenen Fähigkeiten kennen, erlebten Erfolge und Misserfolge und würden Rückmeldungen über ihre Stärken und Schwächen erhalten. Zudem erhielten sie durch die eigene Bewegungshandlung von aussen ein Feedback, was ihnen zugetraut wird und wie sie eingeschätzt werden. Diese verschiedenen Erfahrungen mit dem Körper bilden die Basis für das Bewusstsein der eigenen Person und das Kind entwickelt mit der Zeit ein eigenes Körperbild. Für die Entstehung des Selbstkonzeptes sind auch die Erfahrungen, welche die Wirksamkeit des eigenen Verhaltens betreffen, entscheidend. Zimmer spricht hier vom Begriff der Selbstwirksamkeit. «Dazu gehört die Annahme, selbst Kontrolle über die jeweilige Situation zu haben, sich kompetent zu fühlen und durch die eigenen Handlungen Einfluss auf die materiale oder soziale Umwelt nehmen zu können» (Zimmer, 2012, S. 66). Auch Lienert et al. (2016) gehen davon aus, dass ein positives Selbstkonzept mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung einhergeht.

Die Anerkennung und Wertschätzung des Therapeuten gegenüber dem Kind ist laut Zimmer der erste Schritt zur Stabilisierung des Selbstkonzeptes und des Selbstwertgefühls. Dies gelinge, in dem der Erwachsene eine Atmosphäre der Sicherheit und Akzeptanz schaffe, welche dem Kind vermittele, dass es mit seinen Stärken und Schwächen akzeptiert werde. Nur so könnten neue Erfahrungen als Herausforderungen erkannt werden und das Selbst weiterentwickelt werden. Folgende Punkte unterstützen ein positives Selbstkonzept in der Therapie:

- Eigene Vorzüge erkennen helfen, bewusst machen
- Situationen bereitstellen, in denen das Kind Selbstwirksamkeit erfahren kann
- Eigenaktivität und Selbsttätigkeit fördern
- Vorschnelle Hilfeleistung vermeiden
- Das Kind unabhängig von seiner Leistung wertschätzen
- Vergleiche mit anderen vermeiden und stattdessen individuelle Bezugsnormen setzen (Zimmer, 2012).

5. Diskussion

5.1 Beantwortung der Fragestellung

In dieser Arbeit wurde der Frage nachgegangen, ob sich die Psychomotoriktherapie für die Primärprävention gegen Essstörungen eignet. Die Fragestellung lässt sich für mich nicht abschliessend mit einem klaren Ja oder Nein beantworten.

Zum einen bietet die Psychomotoriktherapie ein geeignetes Gefäss für die Primärprävention von Essstörungen, da wichtige Inhalte und Ziele der Primärprävention deckungsgleich mit Inhalten der Psychomotoriktherapie sind. Die Therapie kann Angebote und Möglichkeiten schaffen, damit die Kinder und Jugendliche positive Erfahrung im Umgang mit ihrem eigenen Körper machen können, Körperwahrnehmung und Selbstwirksamkeit erleben und dadurch ein positives Körperbild und mehr Selbstwert entwickeln. Zudem kann die Psychomotoriktherapie ein gutes Gefäss sein, um mit «negativen» Emotionen, wie zum Beispiel Leistungsdruck, besser umzugehen. Wenn davon ausgegangen wird, dass primär die Schutzfaktoren gestärkt werden sollten, leistet die Psychomotoriktherapie bereits einen Beitrag zur Prävention von Essstörungen durch ihre Inhalte und Ziele wie beispielsweise den Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes. Es stellt sich hier jedoch die Frage, ob Interventionen zum Körperbild, Körperwahrnehmung, Selbstwert und Emotionsregulation

allein ausreichen, um eine Essstörung zu verhindern. Bis jetzt werden, um effektive Primärprävention gegen Essstörungen zu betreiben in den bereits vorhandenen Präventionsprogramme, weitere relevante Themen wie das gängige Schönheitsideal, gesunde Ernährung, Medienkompetenz und zum Teil Psychoedukation behandelt. Diese Themen kann die Psychomotoriktherapie nicht abdecken. Allenfalls könnte die Prävention in einer Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen stattfinden. Diese könnten den Bereich der Wissensvermittlung und das Erlernen eines kritischen Umgangs mit den heutigen Medien anbieten. Die Psychomotoriktherapie würde die körperbezogenen Elemente der Prävention übernehmen. Für diesen Bereich bräuchte es sicherlich auch noch eine Weiterbildung, da in der Ausbildung an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) nur wenig auf die emotionale und körperliche Entwicklung in der Adoleszenz eingegangen wird. Die Psychomotoriktherapie könnte dann ähnlich wie Präventionsmassnahmen im grafomotorischen Bereich im Kindergarten ein Präventivprogramm gegen Essstörungen für Mädchen und Jungen ab der 5. Klasse anbieten. Dabei könnte die therapeutische Fachperson auch darauf achten, ob sich bei einzelnen Schülerinnen und Schülern erste Symptome einer Essstörung zeigen und weitere Schritte für eine Sekundärprävention einleiten. Hier wäre ein Vorgehen denkbar, welches nach einem kurzen testpsychologischen Screening die Schülerinnen und Schüler herausfiltert, die bereits ein erhöhtes Risiko aufweisen. Diese könnten dann spezielle Interventionen mit psychotherapeutischen Elementen in der Psychomotoriktherapie erhalten oder an eine Fachstelle weiterverwiesen werden.

5.2 Konzept für ein Präventionsprogramm gegen Essstörung in der Psychomotoriktherapie

Im folgenden Kapitel wird zuerst eine kurze Übersicht anhand der PICOS-Kriterien (Straus, 2005) über das Pilotprojekt gegeben und anhand von einigen exemplarischen Beispielen mögliche Interventionen aufgezeigt.

5.2.1 Konzeptbeschrieb anhand der PICOT-Kriterien

P (Patienten):

Das Pilotprojekt richtet sich an Mädchen und Jungen ab der 5. Klasse an Schweizer Schulen.

I (Intervention):

Die Interventionen werden in einem Gruppensetting durchgeführt. Dabei werden die Schwerpunkte Körperwahrnehmung, positives Körperbild, Selbstwirksamkeit (Selbstwertgefühl) und der Umgang mit Emotionen behandelt. Die Interventionen werden zum Teil geschlechtergetrennt durchgeführt.

C (Control):

Die Kontrollgruppe erhält in dieser Zeit entweder keine Intervention oder ein alternatives Programm. Dies könnte zum Beispiel aus einem Sportangebot bestehen.

O (Outcome):

Die Interventionen sollten eine Verbesserung im Bereich der Körperwahrnehmung, des Körperbildes, des Selbstwerts und der Emotionsregulation sein.

S (Study Designe)

Insgesamt dauert die Intervention 2-3 Monate an ca. 9 Sitzungen, wobei diese jeweils einmal in der Woche stattfinden. So soll eine Vergleichbarkeit mit bestehenden Programmen gewährleistet sein. Das Studiendesign besteht aus einem Prä- und Posttest. Die Stichgruppe besteht aus einer randomisierten Interventions- und Kontrollgruppe. Um die Stichgruppengrösse genau zu berechnen, müsste man vorgängig eine Poweranalyse durchführen. Wünschenswert wäre eine Grösse von ca. 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dabei ist zu beachten, dass nicht ganze Schulklassen randomisiert werden dürfen, ansonsten sind die Ergebnisse der Studie nicht aussagekräftig. Für die Erhebung werden die Messinstrumente Self-Esteem Scale von Rosenberg (1965), der Fragebogen zur Beurteilung des eigenen Körpers (FBek) von Strauss und Richter-Appelt (1996) und der Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen (FEEL-KJ) von Grob und Smolenski (2005) verwendet. Damit nachgewiesen werden kann, dass die Interventionen auch Langzeiteffekte erzielen, werden die Interventionsgruppen nach 12 oder mehr Monaten noch einmal befragt.

5.2.2 Exemplarische Beispiele für die Interventionen

Im folgenden Kapitel möchte ich anhand einiger Beispiele aufzeigen, wie die Interventionen zu den Bereichen Körperwahrnehmung, Körperbild, Selbstwert und Emotionsregulation gestaltet werden könnten. Die Ideen für die Interventionen stammen zum Teil aus bestehenden Programmen. Zudem möchte ich einige Interventionen aus der Tanz- und Bewegungstherapie sowie aus der Gestalttherapie vorstellen.

Zu Beginn der Interventionen sollte sichergestellt werden, dass in der Gruppe eine Atmosphäre hergestellt wird, in welcher sich die Jugendlichen wohl fühlen und in welcher nicht bewertet wird. Als therapeutische Fachperson sollte darauf geachtet werden, dass nicht das Resultat, sondern die Bemühungen gelobt werden im Sinne einer wertfreien Begleitung des Prozesses. Es gibt weder ein Richtig noch ein Falsch bei der Lösung der Aufgaben. Zudem sollten alle Interventionen auf totaler Freiwilligkeit basieren. Die Jugendlichen können sich jederzeit aus einer Intervention herausnehmen und als stille Beobachter von aussen daran teilnehmen. Als therapeutische Fachperson sollte man sich zwingend selbst mit seinem Körper und den eigenen Stärken und Schwächen auseinandergesetzt haben und zu diesen stehen. Es kann hilfreich sein, wenn man diese auch vor den Jugendlichen kundtut. So zeigen wir uns authentisch und den Jugendlichen kann dadurch der Zugang zu den eigenen Stärken und Schwächen erleichtert werden. Dabei sollte aber beachtet werden, dass die therapeutische Fachperson nicht zu viel Raum einnimmt. Der Raum gehört in erster Linie den Jugendlichen.

Intervention 1 zum Selbstwert «Ich bin stolz»

Diese Übung kenne ich aus einem Workshop zur Flamencotherapie, welche ich im Rahmen meines Auslandssemesters im Jahre 2020 an der SRH Hochschule Heidelberg besucht habe. Die Mädchen verkleiden sich mit Rock und Tücher und ziehen sich Schuhe an, welche beim Laufen erklingen. Damit laufen sie durch den Raum. Jedes Mädchen klatscht einmal in die Hände. Die anderen Mädchen bleiben stehen und schauen zum Mädchen, welches geklatscht hat. Dieses sagt, worauf es bei sich selber stolz ist.

Überlegungen dazu: Ich würde diese Übung geschlechtergetrennt durchführen. Meines Erachtens eignet sie sich für Mädchen und Jungen. Für diese Übung braucht es eine vertrauensvolle Atmosphäre. Diese Intervention soll sich positiv auf den Selbstwert auswirken. Ob die Äusserungen der Mädchen ihren Körper betreffen oder Persönlichkeitseigenschaften, kann offen gelassen werden. Weil es den Mädchen schwer fallen könnte zu sagen worauf sie stolz sind, könnte allenfalls im Vorfeld besprochen werden, dass Stolz etwas Positives ist, dass man stolz sein darf und dies nicht mit Arroganz oder Überheblichkeit gleichgesetzt werden darf. Das Verkleiden kann dabei helfen, in eine andere Rolle zu schlüpfen und somit auch mutiger auftreten zu können. Zudem kann die eingenommene stolze Körperhaltung eine positive Auswirkung auf die Kognition und den Affekt, zum Beispiel die Einstellung zu sich selbst, haben. Hier stütze ich mich auf die Forschung im Rahmen der Begrifflichkeiten Embodiment und Bodyfeedback. Der Begriff Embodiment wird in der Literatur unterschiedlich verwendet und definiert. Laut Theiss und Storch (2016) beschäftigt sich die Forschung seit Jahren und in unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen mit der Frage, inwiefern der Körper und die Psyche miteinander verbunden sind. Sie verstehen unter dem Begriff Embodiment folgendes: «Unter dem Begriff Embodiment verstehen wir die Perspektive, dass psychische und kognitive Prozesse immer in Bezug zum gesamten Körper gesehen und untersucht werden müssen. Die Wechselwirkung hat zur Folge, dass unser psychisches System, unsere Stimmung, Einstellung und unsere Wahrnehmung ununterbrochen von unserem Körper beeinflusst werden» (Theiss & Storch 2016, S. 7). Die Embodiment-Perspektive besagt daher, dass nicht nur unsere Empfindungen Einfluss auf unsere Körperhaltung haben, sondern kehrt diese Kausalität auch um und besagt, dass sich eine eingenommene Körperhaltung oder Mimik auf das psychische Empfinden auswirken kann.

Intervention 2 zum Selbstwert und zur Selbstwirksamkeit «Ich packe meinen Koffer mit Bewegungen»

Diese Übung kenne ich auch aus den Interventionen der Tanz- und Bewegungstherapie.

Die Mädchen und Jungen geben abwechselungsweise eine Bewegung vor, welche von den anderen Gruppenmitgliedern gespiegelt wird. Die einzelnen Bewegungen werden aneinandergereiht. So entsteht eine kleine Bewegungssequenz.

Überlegungen: Die Jugendlichen bekommen in dieser Übung die Möglichkeit, sich nonverbal auszudrücken. Indem die anderen die Bewegung jeweils spiegeln, können sie sich als selbstwirksam erleben und ihren Selbstwert dadurch stärken. Gleichzeitig soll es auch das Gruppengefühl stärken. Es wird gemeinsam etwas erschaffen und jeder bekommt von den anderen den Raum, sich auszudrücken.

Intervention 3 zur Körperwahrnehmung «Ich fühle mich wohl»

Diese Intervention kenne ich aus dem Modul «Interventionen I». Sie stammt aus der Gestalttherapie. Die Jugendlichen suchen sich einen Ort (das kann auch zu Hause sein) und eine Körperstellung aus, in welcher sie sich wohl fühlen. Sie machen ein Foto davon und bringen dieses mit in die Therapie. Aus Zeitungen oder anderen Materialien wird eine Collage gebastelt. Zusammen mit den Jugendlichen kann darauf eingegangen werden, warum sie diesen Ort und diese Körperstellung gewählt haben. Anschliessend können Fragen gestellt werden wie «Was macht es aus, damit du dich wohl fühlst» «Warum hast du diese Körperhaltung eingenommen fürs Foto?».

Überlegungen dazu: Die Übung eignet sich sowohl für Mädchen wie auch für Jungen und kann in der gesamten Gruppe durchgeführt werden.

In dieser Intervention geht es darum, sich bewusst mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen und diesen auf eine gestalterische und wertfreie Art darzustellen. Die Jugendlichen können sich ihre Collagen gegenseitig vorstellen. Dabei ist es wichtig, dass niemand dazu gezwungen wird.

Intervention 4 zur Körperwahrnehmung und Umgang mit Emotionen «Gefühle im Körper wahrnehmen und benennen können»

aus *Bodytalk* (PEP, 2014)

Die Mädchen und Jungen zeichnen ihre Körperumrisse auf ein grosses Papier. Die therapeutische Fachperson stellt Fragen zu den verschiedenen Gefühlen. Die Jugendlichen wählen eine Farbe, die für sie zum jeweiligen Gefühl passt und zeichnen das entsprechende Gefühl an der für sie passenden Stelle in die Figur ein.

Anleitung zu den Fragen zu den einzelnen Gefühlen:

Wo in deinem Körper spürst du Freude, Trauer usw.? Welche Farbe hat dieses Gefühl. Zeichne das Gefühl mit dieser Farbe in deine Figur ein.

Freude

Erinnere dich an eine Situation, in der du dich sehr gefreut hast. Wo im Körper spürst du diese Freude?

Mut

Wann warst du das letzte Mal sehr mutig? Wo fühlst du Mut in deinem Körper?

Stolz

Wann warst du das letzte Mal richtig stolz auf dich? Wie fühlt sich das im Körper an?

Angst

Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du Angst hattest? Zeichne ein, wo du das gefühlt hast.

Trauer

Erinnere dich an einen Moment, in welchem du sehr traurig warst. Wo hast du diese Trauer gespürt?

Wut

Wann warst du das letzte Mal wirklich wütend? Wo hast du diese Wut gespürt im Körper?

Überlegungen dazu: Die Jugendlichen setzen sich in dieser Übung mit ihren Gefühlen auseinander und machen sich bewusst, wo und wie sie diese in ihrem Körper spüren. Anschliessend kann in der Gruppe diskutiert werden, welche Gefühle sie gerne spüren und welche nicht. Dabei ist es wichtig, dass die Gefühle nicht in gute und schlechte Gefühle eingeteilt werden und dadurch bewertet werden. Gefühle wie Wut, Trauer und Angst haben genauso ihre Berechtigung wie Gefühle der Freude und Mut. Die Übung kann allenfalls auch geschlechtergetrennt durchgeführt werden. Allenfalls haben Jugendliche Mühe, negativ empfundene Gefühle wie beispielweise Angst vor dem anderen Geschlecht zu besprechen.

Intervention 5 zur Körperwahrnehmung und Selbstwert «Körperumriss für Mädchen»

aus *GIVE* (Schuch, 2021)

Die Jugendlichen zeichnen ihre Körperumrisse auf ein grosses Stück Backpapier. Den eigenen, oft etwas verformten, Körperumriss auf Papier zu sehen, kann für Mädchen etwas schwierig sein. Daher sollte niemand zu dieser Übung überredet werden. Allenfalls kann auch ein vordruckter Körperumriss verteilt werden. Die Umrisse können ausgeschmückt oder bemalt werden. Danach soll sich jedes Mädchen für sich überlegen, welche Körperteile sie besonders an sich mögen und warum. So werden sie sich zusätzlich ihren eigenen Stärken und Fähigkeiten bewusst. So könnte man zum Beispiel die eigenen Hände gerne haben, da man mit diesen besonders gut Gitarre spielen kann. Oder man mag die eigenen Füsse, da man gerne tanzt. Dabei können auch Organe erwähnt werden. Folgende Fragen stehen dabei im Mittelpunkt:

Was mag ich besonders gerne an mir?

Was kann ich mit meinem Körper alles machen? Welche Funktionen übernehmen die unterschiedlichen Körperteile?

Welche besonderen Fähigkeiten habe ich?

Überlegungen dazu: Für die Aufgabe ist es von Vorteil, wenn zuerst jedes Mädchen für sich seine Gedanken auf kleine Post-it schreibt. Das bietet die Möglichkeit, bei sich und seinem eigenen Körper zu bleiben und sich nicht zu fest von der Peer-Gruppe beeinflussen zu lassen. Die Post-it können anschliessend auf Basis der Freiwilligkeit auf das entsprechende Körperteil geklebt werden. Auch hier bietet es sich an, dass man mit den Mädchen vorher thematisiert, dass es in Ordnung ist, wenn man von sich etwas Positives sagt und deswegen nicht gleich eingebildet oder arrogant ist. Auch ein anschliessendes Gespräch darüber, ob es leicht oder schwer gefallen ist, positive Körperteile und Körpermerkmale zu nennen, lohnt sich.

Intervention 6 zur Körperwahrnehmung und zum Selbstwert «Körperumriss für Jungen»

aus *GIVE* (Schuch, 2021)

Die Jugendlichen tragen in ihre Körperumrisse verschiedene Regionen ein, welche sie mit unterschiedlichen Gefühlen in Verbindung setzen. Diese können auch mit unterschiedlichen Farben eingetragen werden. So gibt es allenfalls Regionen / Körperteile, welche in Verbindung mit Schmerz, Verletzung, Abweichungen vom Ideal und Ängsten in Verbindung gebracht werden und andere welche mit Stärke, Kraft, Schönheit, Zärtlichkeit und Sexualität in Verbindung gebracht wird.

Beim Auswertungsgespräch können folgende Fragen aufgeworfen werden:

Welche Gefühle, Erinnerungen, Assoziationen überwiegen bei mir?

Gibt es leere Stellen auf der Landkarte meines Körpers und was bedeutet das für mich?

Was gibt es noch zu erforschen?

Was habe ich darüber erfahren, wie gut ich meinen Körper mag und kenne?

Inwiefern bin ich zufrieden oder unzufrieden mit meinem Körper und was bestimmt mein Urteil?

Überlegungen dazu: Hier gelten die gleichen Überlegungen wie bei der Intervention 4.

Intervention 7 zum Selbstwert und Umgang mit Emotionen «Klaviermodell»

aus *Bodytalk* (PEP, 2014)

Gemeinsam in der Gruppe werden Ressourcen und Strategien gesucht, wie man mit unangenehmen Gefühlen wie Wut, Trauer oder Stress (Druck) umgehen kann. Zur Vereinfachung kann zuerst ein Tag beschrieben werden, in dem alles schief läuft oder die Jugendlichen sollen sich zuerst in eine Situation hineinversetzen, in dem sie Wut, Trauer oder Stress verspürt haben. Danach wird gefragt, was ihnen in solchen Momenten hilft. Zum Beispiel Musikhören, Joggen oder die Freundin anrufen. Die unterschiedlichen Strategien und Ressourcen werden gesammelt und auf einem Plakat oder als einzelne Tasten eines ganzen Klaviers festgehalten und im Schulzimmer aufgehängt.

Überlegungen dazu: Die Jugendlichen werden sich in dieser Übung zu einen ihrer eigenen Strategien und Ressourcen bewusst. Noch wichtiger ist dabei jedoch, dass sie durch die anderen zu neuen und unterschiedlichen Strategien kommen und somit an neuem Handlungsspielraum gewinnen.

Intervention 8 zum Selbstwert «gegenseitig Komplimente machen»

aus *Prävention Essstörung Praxisnah* (2014)

Die Jugendlichen geben sich gegenseitig Komplimente oder teilen der anderen Person mit, was sie an ihr schätzen. Dies kann gut schriftlich festgehalten werden. Somit hat Jede und Jeder am Ende eine Sammlung von Komplimenten, die in Situationen, wo allenfalls Selbstzweifel auftreten, hervorgehoben werden kann.

Überlegungen dazu: Im Vorfeld sollte zuerst sichergestellt werden, was unter einem Kompliment verstanden wird. Hier ist es wichtig zu sagen, dass ein Kompliment immer die Person und nicht eine Sache betreffen sollte. Daher beispielsweise nicht «Du hast einen schönen Pullover», sondern «Die Farbe deines Pullovers steht dir gut». Oder «Ich schätze an dir, dass du immer so lustige Witze erzählst». Das Kompliment soll das Selbstwertgefühl des Gegenübers stärken. Es hilft auch dabei, sich selbst besser wahrzunehmen und sagt etwas darüber aus, wie man wahrgenommen wird. Zuletzt ist es wichtig, dass ein Kompliment immer ernst gemeint sein sollte, ansonsten wirkt es verletzend.

Intervention 9 zur Körperwahrnehmung und zum Selbstwert «Phantasiereisen»

aus *Essstörungen* (Bauer-Pauderer, 2005, S.11-12)

«Nun bist du auf der Blumenwiese angelangt, über der du die warme Sonne sehen kannst. Im Schein der Sonne nimmst du die Farbenpracht und all die Vielfalt und den Abwechslungsreichtum der Pflanze wahr. Viele Menschen lieben Blumen und die Vielfalt. Du auch?

Du gehst über diese Blumenwiese und kannst einen warmen Wind auf deiner Haut spüren und den Duft der Sommerblumen mit jedem Atemzug in dich aufnehmen.

Und du entdeckst einen Schmetterling, der vor dir her flattert. Vielleicht fühlst du dich auch fast so leicht wie dieser Schmetterling.

Wenn du ihn betrachtest, kannst du seine Farben und Muster bewundern. Und du weißt auch, dass er ein Symbol für Verwandlung ist. Aus einer oft unscheinbaren Raupe entsteht nach einer Verwandlungsphase ein wunderbarer Schmetterling, der sich in die Lüfte hebt und die Welt erkundet, ganz auf seine Weise...

Jede Verwandlung und jede Veränderung bringt etwas Neues hervor. Altes wird dabei zurückgelassen, und Neues bekommt einen Platz.

Du folgst diesem Schmetterling, der dir über der Blumenwiese einen Weg zu zeigen scheint. In der Ferne erkennst du das Glitzern einer Wasserfläche. Noch ein paar Schritte und du stehst vor einer Quelle, die in ein Wasserbecken mit kristallklarem Wasser rinnt. Das Wasser dieser Quelle hat genau die richtige Temperatur für dich. Der Schmetterling tanzt nun über der Wasserfläche, als wolle er dich zu einem Bad einladen. Dem Wasser wird eine heilende und reinigende Kraft für die Seele zugesprochen.

Vielleicht ist das jetzt ist eine günstige Gelegenheit, um ein Reinigungsritual durchzuführen, um alte, schmerzhaft und unangenehme Dinge aus der Vergangenheit loszulassen.

Die Sonnenstrahlen tauchen alles in ein weiches, sanftes Licht. Die Sonne spiegelt sich im Wasser und scheint ihre Kraft an das Wasser weiterzugeben. An diesem Ort gibt es nur diesen wunderschönen Schmetterling und dich. Wenn du willst, kannst du nun Stück für Stück deine Kleidung ablegen und langsam in dieses klare, reinigende Wasser steigen und es genießen. Wenn du willst, kannst du auch nur deine Hände, deine Arme oder deine Füße und Beine eintauchen. Tauch dich genauso weit in das Wasser, wie es für dich angenehm ist.

Spüre nun die angenehme Temperatur des Wassers, siehe die Wellen, die du erzeugst und hör auf das leise Plätschern. Dieses wunderbare Element Wasser umspielt dein Körper. Alles, was vielleicht schwer oder kränkend gewesen ist, wird jetzt weggespült und du fühlst dich immer angenehmer und angenehmer. Während du dieses gute Gefühl genießt, weißt du, dass nun sehr viele positive Lebensenergie in dich fließen kann. Du kannst in dieses wohltuende Wasser eintauchen und spüren, wie gut es tut, wenn Belastendes weggespült wird.

Dein Körper fühlt sich angenehm an und es ist gut, dass du auf dich achtest. Wenn du bereit bist, wirst du das Bad beenden und kannst dich von den sanften Strahlen der Sonne und einem milden Wind trocknen lassen. Genieße es noch eine Weile so im Licht der Sonne zu stehen und dich wohl zu fühlen. Wenn du dich anziehen möchtest erkennst du, dass neben deinem alten Kleidungsstück ein neues liegt, dessen Farbe und Muster denen des Schmetterlings ähneln. Du weißt, dass es für dich ist und dass du es anziehen kannst, wenn du willst. Deine alten Kleidungsstücke darfst du zurücklassen oder auch mitnehmen, ganz wie du es willst.

Der Stoff des neuen Gewandes fühlt sich gut an auf der Haut und dieses Kleidungsstück passt genau zu dir. Du hörst plötzlich die Stimme des Schmetterlings, die sagt: «Du bist einzigartig und du bist wunderbar!!» Du kannst diese Worte in dich aufnehmen und spüren, wie gut es tut, wenn respektvoll und liebevoll mit dir umgegangen wird und du weißt, dass auch du respektvoll und liebevoll mit dir umgehen kannst. Der Schmetterling flattert nun wieder vor dir her und begleitet dich zu der Brücke, über die du in Kürze gehen wirst.

Du kannst die positive Veränderung in dir fühlen. Verabschiede dich jetzt von deinem Schmetterling, der Blumenwiese, der Kristallklaren Quelle und dem Licht der Sonne. Du weißt, dass du diesen Ort jederzeit wieder aufsuchen kannst.

Nimm nun all die guten Erfahrungen mit, dein Wohlbefinden und die Schönheit. In deinem Innersten weißt du, wie gut es tut, so einen Ort zu kennen, an dem du Kraft tanken kannst. Nun kommst du wieder mit 10 Schritten über die Brücke hierher zurück. Ich werde von 10 rückwärts zählen, und bei jedem Schritt wachst du ein bisschen mehr auf. Und du sollst deine Augen so lange geschlossen lassen, bis Du 1 hörst.

Und dann wirst du frisch, munter und gestärkt zurückkommen. 10....1 Und nun atme tief durch und bringe wieder Bewegung in deinen Körper, in deine Finger und deine Füße. Strecke und dehne dich wie eine Katze und sei einfach wieder da.»

Überlegungen dazu: Diese Übung eignet sich sowohl für Mädchen wie für Jungen. Allenfalls ist das Bild des Schmetterlings eher an Mädchen gerichtet. Falls man die Intervention geschlechtergetrennt durchführen möchte, könnte man sich noch eine passende Symbolik für einen Wandel (Verwandlung) für Jungen ausdenken. Zum Beispiel eine Schlange die sich häutet.

Eine weitere Intervention zur Körperwahrnehmung «Körperwahrnehmung nach innen»
aus *Essstörungen vorbeugen* (Dietze-Cruse et al., 2007, S. 36)

«Zieht, wenn ihr wollt, eure Schuhe aus, stellt euch bequem hin und achtet darauf, dass ihr genügend Abstand zu den anderen habt. Wenn ihr die Arme ausstreckt, dürft ihr niemanden berühren. Sprecht jetzt bitte nicht mehr.

Konzentriert euch.

Nimm wahr, wie gross dein Körper ist, welchen Raum er einnimmt. (kleine Pause...)

Konzentriere dich jetzt auf dein Gewicht und die Schwere der einzelnen Körperteile. (kleine Pause...)

Atme jetzt tief aus.

Fühle deine Beine und Arme.

Konzentriere dich dann auf deinen Nacken und auf deinen Kopf. (kleine Pause...)

Atme wieder einmal tief aus.

Konzentriere dich jetzt auf Brust, Rücken, Bauch und Becken. (kleine Pause...)

Atme wieder einmal tief aus.

Massiere jetzt deine Hände, jeden einzelnen Finger, die Handflächen ... (Zeit lassen...)

Konzentriere dich jetzt auf deine Füsse und Zehen. Rolle den Fuss ab, bewege die Zehen (Zeit lassen...)

Atme tief durch.

Denke jetzt an dein Gesicht. Schliesse die Augen. Betaste vorsichtig die Stirn, die Augen, die Nase, den Mund, das Kinn, die Wangen. Gehe über zu Ohren und Haaren.

(Pause ...)

Konzentriere dich jetzt wieder auf den ganzen Körper.

Welchen Teil spürst du besonders deutlich?

Welche Teile hast du besonders beachtet?

Welche Teile hast du nicht so gern wahrgenommen?

Schenke jetzt den Teilen Aufmerksamkeit, die du noch nicht so gut beachtet hast. (Pause...)

Atme wieder tief durch.

Stelle dich darauf ein, diese Reise durch den Körper zu beenden. Öffne die Augen, schüttle die Hände, recke und strecke dich und sei wieder ganz hier im Raum.

Ziehe deine Schuhe an und setze dich auf deinen Platz»

Überlegungen dazu: Diese Übung soll dazu dienen, dass die Jugendlichen lernen, ihren Körper besser wahrzunehmen. Oft wird der Körper und dessen Signale überhört. Es wäre sinnvoll, diese Übung wiederholt durchzuführen. Sie könnte jeweils als Einstieg dienen. So würden die Jugendlichen bei sich und im Raum ankommen, bevor mit der eigentlichen Intervention begonnen wird.

5.3 Kritische Reflexion

Im folgenden Kapitel greife ich einige Punkte auf, welche mich beim Schreiben der Arbeit und in der Auseinandersetzung mit der Thematik zum Denken und zum Zweifeln angeregt haben.

Bei der Rechercharbeit ist mir aufgefallen, dass Erwachsene bezüglich der Zufriedenheit mit ihrem Körper schlechter erforscht sind als Jugendliche. Die meisten Studien zu Körperunzufriedenheit beziehen sich auf Jugendliche. Die Forschung hat diese stark im Fokus. Es stellt sich daher die Frage, ob Erwachsene nicht ähnliche Werte erzielen würden, wenn nach ihrer Körperzufriedenheit gefragt würde. Vielleicht müsste man zuerst bei der Gesellschaft und den Erwachsenen ansetzen. Im Sinne eines guten Vorbilds. Wir können nicht von den Jugendlichen erwarten, mit ihrem Körper und sich selbst zufrieden zu sein, wenn wir es selbst nicht sind.

Weiter stellt sich mir immer wieder die Frage, ob sich der Selbstwert und ein positives Körperbild tatsächlich durch einige Interventionen verbessern lässt. Für mich sind dies tiefgreifende Muster, Grundhaltungen und Überzeugungen, welche ein Mensch eingenommen hat. Diese zu verändern, bedeutet immer auch, dass man sich von der Idee und damit verbunden von der eigenen Identität, welche man von sich hat, lösen muss. Dies kann Ängste hervorrufen, da man mit sich selbst gerne identisch bleiben würde und man eher der Versuchung nachgeht das eigene Bild, welches man von sich hat, zu bestätigen als ein «neues Bild» von sich zu kreieren. Dieser Prozess braucht in meinen Augen mehr Zeit. Weiter wäre es bei gewissen Interventionen sinnvoll, wenn diese geschlechtergetrennt durchgeführt werden. Falls die Möglichkeit besteht, würde ich die Durchführung bei den Jungen von einem männlichen Therapeuten empfehlen. Ein Mann kennt den männlichen Körper und die damit verbundenen Schwierigkeiten, Ängste und Sorgen besser. Zudem denke ich, dass es den Jungen leichter fällt, mit einem Mann über ihre Probleme zu sprechen.

Zuletzt muss festgehalten werden, dass eine gute Primärprävention, sei diese gegeben durch die Psychomotoriktherapie oder durch andere Instanzen, allein nicht ausreicht, um eine Essstörung zu verhindern. Damit wirkungsvoll gegen Essstörungen angekämpft werden kann, braucht es eine gute Zusammenarbeit und Kooperation mit dem Schulpsychologischen Dienst und den Eltern. Zudem sollte das Schulhausklima darauf sensibilisiert sein. Zum Ende stellt sich auch noch die Frage, ob die Psychomotoriktherapie nicht in Konkurrenz geraten könnte mit bereits vorhandenen schulbasierten Programmen oder Programmen von Fachstellen.

6. Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass heute in der Primärprävention mehr auf die Stärkung der Schutzfaktoren und Ressourcen gesetzt wird als auf die reine Wissensvermittlung. Dies spricht für die Psychomotoriktherapie, da ein positives Körperbild und ein guter Selbstwert zum einen zu den Schutzfaktoren und zum anderen relevante Themen und Bereiche der Psychomotoriktherapie sind. Im Zusammenhang mit dem Körperbild und dem Selbstwert kann die Psychomotoriktherapie auch in den Bereichen der Körperwahrnehmung und Selbstwirksamkeit präventiv wirken. Darüber hinaus könnte die Psychomotoriktherapie auch im Bereich der Emotionsregulation, so zum Beispiel Umgang mit Stress, präventiv wirken. Die Psychomotoriktherapie kann jedoch nicht alle Bereiche abdecken, welche für die Prävention notwendig sind. Hier sehe ich eine mögliche Lösung darin, dass die Psychomotoriktherapie zusammen mit den Lehrpersonen die Prävention durchführen könnte. Relevante Themen, welche mehr in Richtung Wissensvermittlung gehen, würden dann im Klassenzimmer von den Lehrpersonen behandelt werden. Des Weiteren fände ich es wichtig, Prävention für beide Geschlechter anzubieten, obwohl die Gefahr einer Essstörung bei Mädchen nach wie vor viel höher ist. Die neuere Forschung zeigt deutlich auf, dass auch Jungen Gefahr laufen eine Störung bezüglich ihres Körpers zu entwickeln. Dabei ist es wichtig, dass im Vorherein gut überlegt werden sollte, ob sich die jeweilige Intervention für beide Geschlechter eignet oder ob sie separat durchgeführt wird. Allenfalls könnte das ganze Programm geschlechtergetrennt durchgeführt werden. Hier wäre es denkbar, dass die Psychomotoriktherapie spezifisch ein Programm für Jungen anbieten

würde. Zudem zeigt der aktuelle Forschungsstand im deutschsprachigen Raum Bedarf an gut evaluierten Präventionsprogrammen, welche auch einen Langzeiteffekt aufweisen können.

Diese Arbeit soll ein Denkanstoss sein, in welche Richtung sich die Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz noch weiterentwickeln könnte. Die Arbeit zeigt auf, dass die gängigen Themen wie Körperwahrnehmung, Selbstwert und Emotionsregulation keineswegs nur relevante Themen auf der Unterstufe, sondern auch in der Mittelstufe und Oberstufe sind. Die Psychomotoriktherapie wird in der Deutschschweiz auf diesen Stufen jedoch deutlich weniger in Anspruch genommen.

Durch die Frage, ob die PMT nicht allenfalls in Konkurrenz mit bereits vorhandenen Primärpräventionsprogrammen treten könnte, hat sich bei mir eine weitere Frage aufgetan:

Könnte die Psychomotoriktherapie ein geeignetes Gefäss für die Sekundärprävention sein?

7. Literaturverzeichnis

Abbott, B. D., & Barber, B. L. (2010). Embodied image: Gender differences in functional and aesthetic body image among Australian adolescents. *Body Image, 7*, 22–31.

<https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2009.10.004>

American Psychiatric Association (Hrsg.). (2018). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5*. (2. Überarb. Aufl.) Hogrefe.

Bauer-Pauderer, G., Höflinger-Hampel, L., Bauer, E., Göttinger, B., Knie, D., Diketmüller R., Wiesinger-Ruß, A., Grießel, I. & Schilda, I. (2005). *Essstörungen. Unterrichtsbehelf für Leibeserzieherinnen, die Mädchen unterrichten*. Frauen Forum Leibeserziehung.

Berger, C. (2011, Mai). *Bericht «Essstörungen». Orientierungshilfe für die Suchtprävention*. Suchtpräventionsstelle Stadt Zürich.

<https://studylibde.com/doc/1453882/orientierungshilfe-essst%C3%B6rungen>

Berger, U. (2006). Primärprävention bei Essstörungen. *Psychotherapeut, 51*, 187–196.

<https://doi.org/10.1007/s00278-006-0489-7>

Berger, U. (2008). *Essstörungen wirkungsvoll vorbeugen: die Programme «PriMa», «TOPP» und «Torera» zur Prävention von Magersucht, Bulimie, Fressanfällen und Adipositas*.

Kohlhammer.

Berger, U., Bormann, B., Brix, C., Sowa, M. & Strauss, B. (2008). Evaluierte Programme zur Prävention von Essstörungen. *Ernährung - Wissenschaft und Praxis, 4*, 195–167.

<https://doi.org/10.1007/s12082-008-0165-0>

Branden, N. (2011). *Die 6 Säulen des Selbstwertgefühls: Erfolgreich und zufrieden durch ein starkes Selbst*. Piper.

Buddeberg-Fischer, B. (2000). *Früherkennung und Prävention von Essstörungen. Essverhalten und Körpererleben bei Jugendlichen*. Schattauer.

Bundesamt für Gesundheit. (2007, 28. September). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Schweiz. Bericht in Erfüllung der Postulate Humbel Näf (05.3161) und SGK-SR (05.3230)*.
[www.bag.admin.ch.https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/bundesratsberic hte/2007/gesundheitsfoerderung.pdf.download.pdf/.pdf](http://www.bag.admin.ch/https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/bundesratsberic hte/2007/gesundheitsfoerderung.pdf.download.pdf/.pdf)

Bürger, A. (2015). *MaiStep. Mainzer Schultraining zur Essstörungsprävention. Die Entwicklung, Durchführung und Evaluation eines Programms zur Prävention von Essstörungen für die 7. Und 8. Klassen* [Dissertation, Universität Potsdam]. Publish.UP. https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/9836/file/buerger_diss.pdf

Cafri, G., Olivardia, R. & Thompson, J. K. (2008). Symptom characteristics and psychiatric comorbidity among males with muscle dysmorphia. *Comprehensive Psychiatry*, 49(4), 374–379.
<https://doi.org/10.1016/j.comppsy.2008.01.003>

Cordes, M., Bauer, A., Waldorf, M. & Vocks, S. (2015). Körperbezogene Aufmerksamkeitsverzerrungen bei Frauen und Männern Potenzieller Risikofaktor für die Entstehung und Aufrechterhaltung eines gestörten Körperbilds. *Psychotherapeut*, 6, 477–478. <https://doi.org/10.1007/s00278-015-0058-z>

Dannigkeit, N. (2004). *Wie wirksam ist die Prävention von Essstörungen langfristig?* (Dissertation). Universität Bielefeld. https://pub.uni-bielefeld.de/download/2301278/2301282/01_Dissertation_Dannigkeit.pdf

Dietze-Cruse, M. D.-C., Fleischer, H. F. & Vogel, N. V. (2007). *Essstörungen vorbeugen. Essenslust und Körperfrust - Leitfaden zur Prävention von Essstörungen in der Schule*. Li-Hamburg.

Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik* (3. Aufl.). Reinhardt.

- Gesundheitsförderung Schweiz (Hrsg.). (2016). *Positives Körperbild. Grundbegriffe, Einflussfaktoren und Auswirkungen*. https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/ernaehrung-bewegung/Themenblatt_Positives_Koerperbild.pdf
- Goleman, D. (1996). *EQ. Emotional Intelligence*. Hanser.
- Grob, A. & Smolenski, C. (2005). *FEEL-KJ. Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen* (2. Aufl.). Hogrefe.
- Güttinger, F., Büchter, D. & Laimbacher, J. (2016). Themen: sicher!gesund! *Gesundes Körperbild*. <https://www.sichergesund.ch/themen/>
- Harter, S. (2006). The development of self-representation in childhood and adolescence. In W. Damon & R. Lerner (Hrsg.), *Handbook of child psychology* (Bd. 6, S. 506–561). Wiley.
- Heppt, C. (2001). *Selbstsicherheit*. GRIN.
- Jacobi, C., Hayward, C., Zwaan, M., Kraemer, H. & Agras, S. (2004). Coming to terms with risk factors for eating disorders: application of risk terminology and suggestions for a general taxonomy. *Psychol Bull*, 130, 19–65. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.1.19>
- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2016). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe* (3. Überarb. Aufl.). Bern, Schweiz: Schulverlag plus.
- Meinel K. & Schnabel, G (2018). *Bewegungslehre Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt*. Meyer & Meyer.
- Mohnke, S. & Warschburger, P. (2011). Körperunzufriedenheit bei weiblichen und männlichen Jugendlichen: Eine geschlechtervergleichende Betrachtung von Verbreitung, Prädiktoren

- und Folgen. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 60(4), 285–303.
<https://doi.org/10.13109/prkk.2011.60.4.285>
- Murray, S. B., Nagata, J. M., Griffiths, S., Calzo, J. P., Brown, T. A., Mitchison, D., Blashill, A. J. & Mond, J. M. (2017). The enigma of male eating disorders: A critical review and synthesis. *Clinical Psychology Review*, 57, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.08.001>
- O`Dea, J. A. & Abraham, S. (2000). Improving the Body Image, Eating Attitudes, and Behaviors of Young Male and Female Adolescents: A New Educational Approach that Focus on Self-Esteem. *International Journal of Eating Disorders*, 28, 43–57.
[https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/\(SICI\)1098-108X\(200007\)28:1%3C43::AID-EAT6%3E3.0.CO;2-D](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1098-108X(200007)28:1%3C43::AID-EAT6%3E3.0.CO;2-D)
- O`Dea, J. A. (2004). Evidence for a Self-Esteem Approach in the Prevention of Body Image and Eating Problems among Children and Adolescents. *Eating Disorders*, 12, 225–239.
<https://doi.org/10.10880/10640260490481438>
- Pope, H. G., Gruber, A. J., Choi, P., Olivardia, R. & Phillips, K. A. (1997). Muscle Dysmorphia: An Underrecognized Form of Body Dysmorphic Disorder. *Psychosomatics*, 38(6), 548–557.
[https://doi.org/10.1016/S0033-3182\(97\)71400-2](https://doi.org/10.1016/S0033-3182(97)71400-2)
- Posch, W. (2009). *Projekt Körper. Wie der Kult um die Schönheit unser Leben prägt*. Campus.
- Prävention Essstörungen Praxisnah. (2014). *Bodytalk. Bausteine für die Arbeit an einem gesunden Selbstwert- und positiven Körpergefühl*. https://www.pepinfo.ch/de/angebote-pep/2014_PepBodytalk.pdf
- Ricciardelli, L. A., McCabe, M. P., Lillis, J. & Thomas, K. (2005). A Longitudinal Investigation of the Development of Weight and Muscle Concerns Among Preadolescents Boys. *Journal of Youth and Adolescence*, 2, 177–187. <https://doi.org/10.1007/s10964-005-9004-7>

- Ricciardelli, L. A. & Yager, Z. (2016). *Adolescence and Body Image. From Development to Preventing Dissatisfaction*. Routledge.
- Rosenberg, M. (1965). *Society and the adolescent self-image*. Princeton.
- Roth, M. (2002). Geschlechtsunterschiede im Körperbild Jugendlicher und deren Bedeutung für das Selbstwertgefühl. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 51(3), 150–164.
<http://www.v-r.de/de/>
- Schär, M. & Weber, S. (2015, August). *Das Körperbild von Jugendlichen aus der Deutschschweiz. Ergebnisse einer Befragung (Arbeitspapier 2015)*. Gesundheitsförderung Schweiz.
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5grundlagen/publikationen/ernaehrung-bewegung/arbeitspapiere/Arbeitspapier_035_GFCH_2015-08__Gesundes_Koerperbild_von_Jugendlichen_in_der_Deutschschweiz.pdf
- Schuch, S. (2020). *Prävention von Essstörungen. 5. - 13. Schulstufe*. GIVE - Servicestelle für Gesundheitsförderung an Österreichs Schulen.
- Schuck, K. & Schneider, S. (2019). Entwicklung und Prävention von Essstörungen und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie*, 67(1), S. 9-17. Abgerufen von <https://doi.org/10.1024/16661-4747/a000367>
- Schulte-Abel, B., Borrelli, C. T., Schär, C. & Schneite, Q. (2013). *Gesundes Körperbild - Healthy Body Image (Arbeitspapier 3)*. Gesundheitsförderung Schweiz.
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/ernaehrung-bewegung/arbeitspapiere/Arbeitspapier_003_GFCH_2013-03_-_Healthy-Body-Image.pdf
- Schwennese, O. (2013). *Selbstbewusstsein: Leben Sie aus der Kraft und des Vertrauens ihres waren Selbstwerts*. CreateSpace Independent Publishing Platform.

- Seewald, J. (1997). Der „Verstehende Ansatz“ und seine Stellung in der Theorielandschaft der Psychomotorik. *Praxis der Psychomotorik*, 22(1), 4–15.
- Shisslak, C. M., Crago, M., Renger, R. & Clark-Wagner, A. (1998). Self-esteem and the prevention of eating disorders. *Eating Disorders. The Journal of Treatment & Prevention*, 6, 105–177.
<https://doi.org/10.1080/10640269808251247>
- Smith, A. J. (2010). Body Image, Eating Disorders, and Self-Esteem Problems During Adolescence. In M. H. Guindon (Hrsg.), *Self-Esteem across the lifespan. Issues and Interventions* (S. 125–141). Routledge.
- Steinhausen, H.-C. (2019). *Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie*. (9. Aufl.). Elsevier.
- Stice, E. & Shaw, H. (2004). Eating disorder prevention programs: a meta-analytic review. *Psychol Bull*, 130, 206–227. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.2.206>
- Straus, S. E. (2005). *Evidence-based medicine: how to practice and teach EBM*. Elsevier.
- Strauss, B., & Richter-Appelt, H. (1996). *FBeK. Fragebogen zur Beurteilung des eigenen Körpers*. Hogrefe.
- Sundgot-Borgen, C., Friborg, O., Kolle, E., Engen, K., Sundgot-Borgen, J., Rosenvinge, J., Pettersen, G., Klungland Torstveit, M., Piran, N. & Bratland-Sanda, S. (2019). The healthy body image (HBI) intervention: Effects of a school-based cluster-randomized controlled trial with 12-month follow-up. *Body Image*, 29, 122–131. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2019.03.007>
- Theiss, C. & Storch, M. (2016). Embodiment - der Einfluss der Körperhaltung auf die Psyche. *Die Säule*, 4, 6–12.
- Toman, E., Isenschmid, B., Hanetseder, C. & Simon, D. (2014). *Empfehlungen zur Prävention von Essstörungen und Adipositas*. Experten-Netzwerk Essstörungen Schweiz.

Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.). (2015). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen.*

ICD-10 Kapitel V (F) klinisch-diagnostische Leitlinien (10. Aufl.). Hogrefe.

World Health Organization (Hrsg). (2021, Mai). *ICD-11 - Mortality and Morbidity Statistics.*

<https://icd.who.int/browse11/l->

[m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2fid%2fentity%2f1673294767](https://icd.who.int/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2fid%2fentity%2f1673294767)

Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung.*

(1. überarbeitete Neuausgabe Aufl.). Herder.

Zipfel, S., Löwe, B., Reas, D. L., Deter, H. C. & Herzog, W. (2000). Long-term prognosis in anorexia

nervosa: Lessons from a 21-year follow-up study. *Lancet*, 355, 721-722.

[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(99\)05363-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(99)05363-5)

8. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Eigene Grafik zur systematischen Übersicht der Literaturrecherche6

Abbildung 2: Eigene Grafik zu Risiko- und Schutzfaktoren von Essstörungen10

Abbildung 3: Eigene Abbildung zu den Einflussfaktoren auf das Körperbild18

9. Anhang

Rechercheprotokoll

Datum	Datenbank Suchmaschine	Kombination von Suchwörtern	Anzahl Treffer insgesamt	Anzahl relevanter Treffer	Literaturangaben
04.08.2020	Google Scholar	Psychomotoriktherapie UND Körperbild UND Prävention	177	0	
04.08.2020	Google Scholar	Psychomotoriktherapie UND Körperbild UND Prävention UND Schule	153	0	
04.08.2020	Google Scholar	Psychomotoriktherapie UND Körperwahrnehmung UND Prävention UND Schule UND Essstörung	28	1	A
04.08.2020	Google Scholar	Psychomotoriktherapie UND Körperwahrnehmung UND Prävention UND Schule UND Magersucht	33	0	
04.08.2020	Google Scholar	Körperbild UND Prävention UND Schule UND Magersucht	280	3	B C D
14.08.2020	Google Scholar	Körperbild UND Prävention UND Junge	2510	5	E F G H I
17.08.2020	Fachportal Pädagogik	Psychomotoriktherapie UND Körperbild UND Prävention	0		
17.08.2020	Fachportal Pädagogik	Psychomotoriktherapie UND Körperbild	17	0	
24.08.2020	Individuelle Rechercheberatung				
24.08.2020	PsycINFO via OvidSP	<i>Psychomotor therapy AND body image</i>	30	0	
24.08.2020	PsycINFO via OvidSP	<i>Body awareness AND prevention</i>	577	5	J K L M L
27.08.2020	Psyndexplus Lit. & Av, ab 1977 via OvidSP	<i>Body Image AND Prevention</i>	76	12	M N O P Q R S T U

					V W X
28.08.2020	Psycindexplus Lit. & Av, ab 1977 via OvidSP	<i>Psychomotor therapy AND eating disorder</i>	0		
28.08.2020	Psycindexplus Lit. & Av, ab 1977 via OvidSP	<i>Psychomotor therapy AND body image</i>	8	0	
28.08.2020	Psycindexplus Lit. & Av, ab 1977 via OvidSP	<i>Body awareness AND prevention</i>	49	2	Y Z
31.08.2020	SocINDEX	<i>Body Image AND Prevention AND adolescents</i>	78	4	a b c d
31.08.2020	SocINDEX	<i>Body Image AND Prevention AND Psychomotor therapy</i>	0		
31.08.2020	SocINDEX	<i>Psychomotor therapy AND eating disorder</i>	2	0	
31.08.2020	SocINDEX	<i>Psychomotor therapy AND Body image</i>	1	0	
07.09.2020	SocINDEX	<i>Psychomotor therapy AND adolescents</i>	12	0	
07.09.2020	SocINDEX	<i>Psychomotor therapy AND self esteem</i>	1	0	
07.09.2020	SocINDEX	<i>Prevention or intervention or treatment or program AND body image or self-esteem or self-image or body dissatisfaction AND eating disorders or anorexia or bulimia or disordered eating</i>	377	14	e f g h i j k l m n o p q r
22.09.2020	SocINDEX	<i>dance therapy or dance/movement therapy or dmt AND body image or self-esteem or self-image or body dissatisfaction AND children or adolescents or youth or child or teenager</i>	1	0	

22.09.2020	Psyndexplus Lit. & Av, ab 1977 via OvidSP	dmt AND body image AND adolescents	1	0	
22.09.2020	PsycINFO via OvidSP	dmt AND body image AND adolescents	2	0	
22.09.2020	PsycINFO via OvidSP	dmt AND body image	17	0	

- A: Dietze-Cruse, M. D.-C., Fleischer, H. F. & Vogel, N. V. (2007). *Essstörungen vorbeugen. Essenslust und Körperfrust - Leitfaden zur Prävention von Essstörungen in der Schule*. Li-Hamburg.
- B: Güttinger, F., Büchter, D. & Laimbacher, J. (2016). Themen: sicher!gesund! *Gesundes Körperbild*. <https://www.sichergesund.ch/themen/>
- C: Toman, E., Isenschmid, B., Hanetseder, C. & Simon, D. (2014). *Empfehlungen zur Prävention von Essstörungen und Adipositas*. Experten-Netzwerk Essstörungen Schweiz.
- D: Schuch, S. (2020). *Prävention von Essstörungen. 5. – 13. Schulstufe*. GIVE – Servicestelle für Gesundheitsförderung an Österreichs Schulen.
- E: Roth, M. (2002). Geschlechtsunterschiede im Körperbild Jugendlicher und deren Bedeutung für das Selbstwertgefühl. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 51(3), 150–164. <http://www.v-r.de/de/>
- F: Schmechtig, N. & Hähne, C. (2012). Veränderung des Körpergewichts und Körperbildes von Kindern und Jugendlichen – Entwicklungstrends 2002-2006-2010 in Deutschland. *Gesundheitswesen* 74, 25-32.
- G: Hinz, A. (2017). Improving Body Satisfaction in Preadolescent Girls and Boys: Short-Term Effects of a School-Based Program. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 15 (2), 241-258.
- H: Berger, U. (2008). *Essstörungen wirkungsvoll vorbeugen: die Programme «PriMa», «TOPP» und «Torera» zur Prävention von Magersucht, Bulimie, Fressanfällen und Adipositas*. Kohlhammer.
- I: Berger, C. (2011). Bericht «Essstörungen». Orientierungshilfe für die Suchtprävention. Suchtpräventionsstelle Zürich: Suchtpräventionsstelle. <https://studylibde.com/doc/1453882/orientierungshilfe-essst%C3%B6rungen>
- J: Smith, A. J. (2010). Body Image, Eating Disorders, and Self-Esteem Problems During Adolescence. In M. H. Guindon (Eds.), *Self-Esteem across the lifespan. Issues and Interventions* (pp. 125–141). Routledge.
- K: Naqvi, I. (2019). Body Dissatisfaction, Perfectionism, Adolescents. *Pakistan Journal of Psychological Research*, 34 (1), 57-77.
- L: Sundgot-Borgen, C., Friborg, O., Kolle, E., Engen, K., Sundgot-Borgen, J., Rosenvinge, J., Pettersen, G., Klungland Torstveit, M., Piran, N. & Bratland-Sanda, S. (2019). The healthy body image (HBI) intervention: Effects of a school-based cluster-randomized controlled trial with 12-month follow-up. *Body Image*, 29, 122–131. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2019.03.007>
- M: Sundgot-Borgen, S. et al. (2018) The Norwegian healthy body image programme: Study protocol for a randomized controlled school-based intervention to promote positive body image and prevent disordered eating among Norwegian high school students. *BMC Psychology*, 6 (8).
- N: Ricciardelli, L. A. & Yager, Z. (2016). *Adolescence and Body Image. From Development to Preventing Dissatisfaction*. Routledge.
- O: Hinz, A. & Denner, C. (2007). Prävention essstörungsrelevanter Körperbildwahrnehmungen: Entwicklung und Evaluation einer Unterrichtseinheit in der Klasse 4. *Empirische Pädagogik*, 21 (3), 271-290.
- P: Dannigkeit, N. (2004). *Wie wirksam ist die Prävention von Essstörungen langfristig?* (Dissertation). Universität Bielefeld. https://pub.uni-bielefeld.de/download/2301278/2301282/01_Dissertation_Dannigkeit.pdf
- Q: Gronki, S. (2003). Prävention von Essstörungen bei Mädchen. *MultiMind – NLP aktuell*, 12 (1), 26-30.

- R: Berger, U. et al. (2011). Primary prevention of eating-related problems in the real world. *J Public Health, 19*, 357-365.
- S: Mohnke, S. & Warschburger, P. (2011). Körperunzufriedenheit bei weiblichen und männlichen Jugendlichen: Eine geschlechtervergleichende Betrachtung von Verbreitung, Prädiktoren und Folgen. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 60*(4), 285–303.
<https://doi.org/10.13109/prkk.2011.60.4.285>
- T: Buerger, A. et al. (2019). Treating eating disorders in the real world – MaiStep: A skill-based universal prevention for schools. *Preventive Medicine, 123*, 324-332
- U: Warschburger, P. Helfert, S. & Krenz, E. (2011). POPS: a school-based prevention programme for eating disorders. *J Public Health, 19*, 367-376.
- V: Raufelder, D., Waak, S., Melchior, A. & Ittel, A. (2013). The Role of Sport Involvement and General Self-Worth in the Interplay between Body Dissatisfaction, Worry, and School Disaffection in Preadolescent Boy and Girls. *Hindawi. Child Development Research*
- W: Berger, U., Joseph, A., Sowa, M. & Strauss, B. (2007). Die Barbie-Matrix: Wirksamkeit des Programms PriMa zur Primärprävention von Magersucht bei Mädchen ab der 6. Klasse. *Psychother Psych Med, 57*, 248-255.
- X: Pratt, B.M. & Woolfenden, S. (2010). Intervention for preventing eating disorders in children and adolescents. *Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 2. Art.*
- Y: Nitzko, S. & Seiffge-Krenke, I. (2009). Wohlbefindensforschung im Kindes- und Jugendalter. Entwicklungsdynamik, Alters- und Geschlechterunterschiede. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie, 17* (2), 69-81.
- Z: Bürger, A. (2015). *Mainzer Schultraining zur Essstörungsprävention. Die Entwicklung, Durchführung und Evaluation eines Programms zur Prävention von Essstörungen für die 7. Und 8. Klassen.* Dissertation Philosophie, humanwissenschaftliche Fakultät, Universität Potsdam.
- a: Buddeberg-Fischer, B., Klaghofer, R., Gnam, G. & Budeberg, C. (1998). Prevention of disturbed eating behaviour: a prospective intervention study in 14- to 19-year-old Swiss students. *Acta Psychiatr Scand, 98*, 146-155.
- b: Buddeberg-Fischer, B. (2000). *Früherkennung und Prävention von Essstörungen. Essverhalten und Körpererleben bei Jugendlichen.* Schattauer
- c: Ricciardelli, L. A., McCabe, M. P., Lillis, J. & Thomas, K. (2005). A Longitudinal Investigation of the Development of Weight and Muscle Concerns Among Preadolescents Boys. *Journal of Youth and Adolescence, 2*, 177–187. <https://doi.org/10.1007/s10964-005-9004-7>
- d: Pares, V., Steinberg, A. & Thompson, K. (2004). Gender Differences in Peer and Parental Influences: Body Image Disturbance, Self-Worth, and Psychological Functioning in Preadolescent Children. *Journal of Youth and Adolescence, 33* (5), 421-429.
- e: Littleton, H.L. & Ollendick, T. (2003). Negative Body Image and Disordered Eating Behavior in Children and Adolescents: What Place Youth at Risk and How Can These Problems Be Prevented? *Clinical Child and Family Psychology Review, 6* (1), 51-66.
- f: O`Dea, J. A. (2004). Evidence for a Self-Esteem Approach in the Prevention of Body Image and Eating Problems among Children and Adolescents. *Eating Disorders, 12*, 225–239.
<https://doi.org/10.10880/10640260490481438>
- g: Ghaderi, A., Martensson, M. & Schwan, H. (2005). «Everybody`s Different»: A Primary Prevention Program Among Fifth Grade School Children. *Eating Disorders, 13*, 245-259.
- h: Rodgers, R.F., Praxton, S.J. & McLean, S.A. (2014). A Biopsychosocial Model of Body Image Concerns and Disordered Eating in Early Adolescent Girls. *J Youth Adolescence, 43*, 814-823.
- i: Kater, J.K., Rohwer, J. & Levine, M.P. (2000). An Elementary School Project for Developing Healthy Body Image and Reducing Risk Factors for Unhealthy and Disordered Eating. *Eating Disorders, 8*, 3-16.
- j: McCabe, M.P. & Ricciardelli, L.A. (2006). A Prospective Study of Extreme Weight Change Behaviors Among Adolescent Boys and Girls. *Journal of Youth and Adolescence, 35* (3), 425-434.
- k: Alexio, M., Muise, M.D., Derba, G., Stein, M.D. & Gordon Arbes, M.D. (2003). Eating Disorders in Adolescent and Young Adult Literature. *Journal of Adolescent Health, 33*, 427-435.

l: McCabe, M.P. & Ricciardelli, L.A. (2004). A Longitudinal Study of Pubertal Timing and extreme Body Change Behaviors among Adolescent Boys and Girls. *Adolescence*, 39 (153), 145-166.

m: Maskell Carney, J. & Heather, L.S. (2012). Eating Issues in Schools: Detection, Management, and Consultation With Allied Professionals. *Journal of Counseling & Development*, 90, 290-297.

n: O`Dea, J. A. & Abraham, S. (2000). Improving the Body Image, Eating Attitudes, and Behaviors of Young Male and Female Adolescents: A New Educational Approach that Focus on Self-Esteem. *International Journal of Eating Disorders*, 28, 43–57.
[https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/\(SICI\)1098-108X\(200007\)28:1%3C43::AID-EAT6%3E3.0.CO;2-D](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1098-108X(200007)28:1%3C43::AID-EAT6%3E3.0.CO;2-D)

o: McCabe, M.P., Ricciardelli, L.A. & Ridge, D. (2006). «Woh Thinks I Need a Perfect Body?» Perceptions and Internal Dialogue among Adolescents about Their Bodies. *Sex Roles*, 55, 409-419.

p: Lynch, S. M. & Zellner, D. A. (1999). Figure preferences in two generations of men: The use of figure drawings illustrating differences in muscle mass. *Sex Roles*, 40, 833–843.
<https://doi.org/10.1023/A:1018868904239>

q: Schuck, K. & Schneider, S. (2019). Entwicklung und Prävention von Essstörungen und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie*, 67(1), S. 9-17. Abgerufen von <https://doi.org/10.1024/16661-4747/a000367>

r: Murray, S. B., Nagata, J. M., Griffiths, S., Calzo, J. P., Brown, T. A., Mitchison, D., Blashill, A. J. & Mond, J. M. (2017). The enigma of male eating disorders: A critical review and synthesis. *Clinical Psychology Review*, 57, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.08.001>